

Livret des résumés

Panorama de la dendrochronologie 2

Du 14 au 16 octobre 2025

Espace Simone Veil

2 rue de la Providence

87000 Limoges - France

**Mardi 14
octobre 2025**

- 8 : 30** — Accueil
9 : 00 — Ouverture et introduction du colloque
9 : 15 — **Frédéric Guibal** (*IMBE*) – Conférence d'ouverture

10 : 00 — Pause café

>> Session 1 : Archéologie

- 10 : 30** — **Alba Ferreira Dominguez** (*Ipsa Facto*) – L'apport de l'approche dendroarchéologique à l'étude des traditions navales à travers l'exemple de l'Adriatique nord-orientale
- 10 : 45** — **François Blondel et al.** (*UNIGE*) – Les bois d'architecture à Herculaneum : entre bois importés et provenance locale
- 11 : 00** — **Lison Chassaing et al.** (*GEODE*) – Analyse des signatures de gestion dans les largeurs de cerne et possibilité de transfert dans le passé : approche dendrochronologique des bois archéologiques et vivants d'Occitanie
- 11 : 15** — **Benoît Pierroz et al.** (*UNIGE*) – Une plongée en Antiquité tardive : les arbres immergés des lacs de l'Engadine
- 11 : 30** — **Roberta D'Andrea et al.** (*GEODE*) – Tracer la provenance du bois de sapin (*Abies alba Mill.*) : défis dendrochronologiques et apports à la compréhension des dynamiques passées d'exploitation des forêts montagnardes
- 11 : 45** — Flash talk & session poster
- 12 : 30** — Repas

>> Session 2 : Climat

- 14 : 00** — **Diane du Boisgucheneuc et al.** (*LSCE*) – Dans les cernes des chênes : les cathédrales au prise du climat médiéval
- 14 : 15** — **Charlie Hureau et al.** (*Paris 1, LGP, LSCE*) – Reconstruction de la variabilité hydroclimatique de mai à juillet dans le centre de la France au cours du dernier millénaire à partir des largeurs de cernes de chêne
- 14 : 30** — **Baptiste Nicoud et al.** (*LECA*) – Régime de croissance et réponse au changement climatique des arbustes de montagne : étude du genévrier commun au col du Lautaret (Alpes françaises)
- 14 : 45** — **Nastasja Bachelier et al.** (*LECA*) – Réponse dendro-anatomique des arbres à la limite supérieure de la forêt face au changement climatique : un siècle d'observations sur le mélèze d'Europe dans les Alpes suisses
- 15 : 00** — **Laura Sergeant et al.** (*AgroParisTech, INRAE Nancy*) – Climate change started to impact the growth trend of trees in temperate and boreal forest ecosystems in the beginning of the 21st century, a meta-analysis tells us

>> Du bois à Limoges

- 15 : 15** — **Sandrine Paradis Grenouillet** (*Éveha, GEOLAB*) – Du bois pour Limoges, XV^e-XIX^e s. : quand la ville transforme les paysages forestiers. Présentation du programme collectif de recherches
- 15 : 30** — **Roberta D'Andrea et al.** (*GEODE, GEOLAB*) – Forêts domestiques et construction à Limoges : apports croisés de la dendrochronologie et de la géochimie
- 15 : 45** — Pause café
- 16 : 00** — Sortie dans Limoges (fin 18 : 00)

Mercredi 15 octobre 2025

8 : 30 — Accueil

>> Session 3 : Nouveaux indicateurs

9 : 00 — **Pierre-Antoine Gaertner et al.** (INRAE SYLVA) – Trajectoire de résilience ou de mortalité des hêtres après les sécheresses extrêmes de 2018-2020 : recherche d'indicateurs physiologiques et anatomiques

9 : 15 — **Stéphane Ponton** (INRAE) – Résolution temporelle des marqueurs dendro-chimiques et isotopiques

9 : 30 — **Hugo Louet et al.** (BRGM, ADEME) – Développement d'une approche dendrochimique multi-techniques pour l'analyse intra-cernes des traceurs et co-traceurs de la pollution des sites pollués

9 : 45 — **Loïc Francon et al.** (Université de Bonn) – Dendrochronologie des arbustes en montage supraforestière : état des lieux et perspectives de recherche en France

10 : 00 — **Jérôme Lopez-Saez et al.** (UNIGE) – Du cerne à la cellule, du bois au climat : quand l'anatomie éclaire la paléoclimatologie. La revanche de Pinus cembra

10 : 15 — **Sébastien Guillet et al.** (UNIGE) – Décrypter le volcanisme ancien grâce aux cernes de croissance : Retour sur 40 ans de recherche, de controverses et de découvertes

10 : 30 — Pause café

>> Session 4 : Outils numériques, archéologie

11 : 00 — **Vincent Labbas et al.** (Université de Liège, IRPA) – Deep in heritage (DiH) : une nouvelle interface en ligne pour déposer, visualiser et télécharger les données dendrochronologiques

11 : 15 — **Sylvain Meignier et al.** (LIUM) – Évaluations des méthodes de datation

11 : 30 — **Clara Penagos et al.** (IRPA) – Voyage au centre de la bille : l'expérimentation numérique au service de la dendroarchéologie

11 : 45 — Flash talk & session poster

12 : 30 — Repas

>> Session 5 : Archéologie, bois brûlés, signaux incendie

14 : 00 — **Olivier Girardclos et al.** (Chrono-environnement) – Construire la chronologie des dates d'abattage des bois de la charpente de Notre-Dame de Paris et la question de l'approvisionnement d'un grand chantier

14 : 15 — **Jean-Yves Hunot et al.** (Département Maine-et-Loire) – Les apports de la dendrochronologie des charpentes au renouvellement de la chronologie de Notre-Dame de Paris

14 : 30 — **Jean-Luc Dupouey et al.** (INRAE) – L'analyse dendrochronologique des chênes de la charpente de Notre-Dame ouvre une fenêtre sur la gestion des forêts médiévales

14 : 45 — **Eva Rocha et al.** (MNHM) – De la forêt à la cathédrale : tracer l'histoire forestière de Notre-Dame de Paris

15 : 00 — **Benoît Brossier et al.** (ISEM) – Développement des séries chronologiques sur charbon de bois : exemple des sites castraux de Notre-Dame et La Moutte (Allagne-en-Provence, 04)

15 : 15 — **Léane Levillain et al.** (GEODE, IRAMAT) – Reconstituer les phases d'exploitation et les stratégies de prélèvement du bois dans une mine d'argent médiévale : apport croisé de la dendrochronologie et de la dendro-anthracologie (Vallauria, Alpes-Maritimes)

15 : 30 — **Justin Badeau et al.** (LEHNA) – Trois siècles d'évolution des régimes de feu dans les peuplements de pin noir en Corse reconstruit par la dendrochronologie

15 : 45 — Pause café

16 : 00 — Table-ronde : Circulation et pérennité des données (fin 17 : 00)

Jeudi 16 octobre 2025

8 : 30 — Accueil

>> Session 6 : Géomorphologie, dynamiques forestières, archéologie, et nouveaux indicateurs

9 : 00 — **Christophe Perrault et al.** (CEDRE) – La Cathédrale de Sens (Yonne) : une approche dendroécologique des bois de la charpente médiévale du haut-vaisseau

9 : 15 — **Mohamed Sarmoum** (Université de Tiaret) – 20 ans de recherches dendrochronologiques en Algérie, situation et perspectives

9 : 30 — **Adrien Favillier et al.** (UNIGE) – Du déficit à l'excès : quand les arbres révèlent la mutation du régime sédimentaire d'un torrent alpin

9 : 45 — **Mélanie Saulnier et al.** (GEODE) – Hêtre, Sapin et Chêne en Occitanie : be or has been ?

10 : 00 — **Cyrille Rathgeber et al.** (AgroParisTech, INRAE) – Impact of environmental and developmental conditions on wood formation dynamics of cordilleran cypress, an endemic and endangered tree species of Patagonia

10 : 15 — **Arivoara Rabarijaona et al.** (INRAE) – Devenir puis rester dominant en chênaie : l'efficacité intrinsèque d'utilisation de l'eau fait-elle une différence ?

10 : 30 — Pause café

>> Session 7 : Climat, archéologie, géomorphologie

11 : 00 — **Camille Lepoittevin et al.** (INRAE) – Chênaies naturelles de la région du Limousin : dynamiques de croissance et impact des variations climatiques passées

11 : 15 — **Juliette Taïeb et al.** (Laboratoire d'archéologie des Amériques, LSCE) – Les bois d'architecture des sites birnik et thulé (XIII-XVII^e s. de n. è.) : développement du réseau de chronologies de largeurs de cernes dans l'ouest de l'Alaska

11 : 30 — **Mathias Coullie et al.** (UNIGE) – Reconstruction de l'activité des « Frozen Debris lobes » (FDL) par la dendrogéomorphologie dans la Brooks Range, Alaska

11 : 45 — Flash talk & session poster

12 : 30 — Repas

>> Session 8 : Archéologie

14 : 00 — **Marie Lafarge et al.** (Chrono-environnement) – Les charpentes tardo-médiévales et modernes de la haute chaîne du Jura et la diffusion des résineux : Analyses historique, archéologique et dendrochronologique

14 : 15 — **Stephanie Wicha et al.** (INRAP) en milieu insulaire tropical : réflexions autour de l'étude du site du Quai Rockefeller à Saint-Barthélemy

14 : 30 — **Sarah Cremer et al.** (IRPA) – Le statut et l'utilisation du chêne balte - entre un choix de matériau de qualité supérieure ou l'utilisation d'un produit semi-fini disponible

14 : 45 — **Amelle Weitz et al.** (IRPA) – Bilan de 12 ans de dendrochronologie en région bruxelloise (Belgique) : une stratégie de recherche adaptée à un territoire réputé « difficile »

15 : 00 — Pause café

15 : 30 — Clôture

COMITÉ

Comité d'organisation

Christelle BELINGARD (DTalents, GEOLAB)

François BLONDEL (Université de Genève, C-CIA,
Chrono-environnement)

Christophe CORONA (CNRS, LECA)

Vincent LABBAS (Université de Liège, KIK IRPA, Traces)

Sandrine PARADIS-GRENOUILLET (EVEHA, GEOLAB)

Mélanie SAULNIER (CNRS, GEODE)

Lisa SHINDO (Métropole Nice Côte d'Azur, CCJ)

Comité scientifique

Vincent BERNARD (CNRS, CReAAH)

Benoit BROSSIER (CNRS, ISEM)

Sarah CREMER (KIK IRPA)

Valérie DAUX (CNRS, LSCE)

Alexa DUFRAISSE (CNRS MNHN, AASPE)

Jean-Luc DUPOUEY (INRAE, Silva)

Olivier GIRARDCLOS (CNRS, chrono-environnement)

Frédéric GUIBAL (CNRS, IMBE)

Sébastien GUILLET (Université de Genève, C-CIA, DendroLab)

Patrick HOFFSUMMER

Georges-Noël LAMBERT

Fabien LANGENEGGER (Laténium)

François LEBOURGEOIS (INRAE, Silva)

Yannick LE DIGOL (Dendrotech)

Christophe MAGGI (KIK IRPA)

Sylvain MEIGNIER (Université du Mans, LIUM)

Christophe PERRAULT (CEDRE)

Vanessa PY-SARAGAGLIA (CNRS, IRAMAT-LMC)

Cyrille RATHGEBER (INRAE, Silva)

Markus STOFFEL (Université de Genève, C-CIA, DendroLab)

Willy TEGEL (Université de Freiburg, Dendronet)

PRÉSENTATION

Il y a maintenant presque 15 ans, les 8 et 10 octobre 2009, se tenait, à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), le « **Panorama de la dendrochronologie en France** ». Comme le rappelait **Lucien Tessier**, en introduction des actes scientifiques, ce colloque avait pour objectif de montrer la diversité des disciplines rattachées à la dendrochronologie (dendroécologie, dendroclimatologie, dendrogéomorphologie, dendroarchéologie, archéo et dendrométrie) et de réunir la communauté des chercheurs francophones de ce domaine.

Le colloque « **Panorama de la dendrochronologie 2** » s'inscrit dans la continuité de celui de 2009.

Il sera l'occasion de faire un bilan des travaux réalisés tout en explorant les nouvelles thématiques, outils et défis qui ont émergé ces dernières années. Sans prétendre à l'exhaustivité, voici quelques-unes des problématiques et évolutions que nous souhaitons aborder :

- **les nouvelles problématiques** : elles incluent notamment l'impact des changements environnementaux sur un pool d'espèces ligneuse diversifié, la reconstruction du climat à des résolutions spatio-temporelles toujours plus fines sur l'ensemble de l'ère commune, ainsi que la diversification des référentiels dendroarchéologiques permettant une meilleure identification de la provenance ou des modalités de gestion forestières par les sociétés passées. Des significatives ont été réalisées dans des domaines tels que l'analyse anatomique quantitative (Quantitative Wood Anatomy), la dendroprovenance ou encore l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ces innovations permettent d'extraire des informations de plus en plus précises sur les cernes des arbres et d'élargir le champ d'application de la dendrochronologie.

- **les défis persistants** : malgré ces progrès, des défis persistent, notamment en matière de datation précise, de construction et de la pérennisation des séries de cernes, de constitution de référentiels fiables, de conservation des échantillons pour permettre de nouvelles analyses (isotopiques, ADN, etc.). La divergence observée dans les réponses des arbres aux variations climatiques constitue également un sujet clé nécessitant des investigations supplémentaires.

Ces questions nécessitent une attention continue pour garantir la qualité et la pertinence des recherches dendrochronologiques.

- **l'accessibilité et le partage des données** : la gestion des bases de données dendrochronologiques et leur accessibilité sont essentielles pour encourager la collaboration et la diffusion des connaissances, non seulement au sein de notre communauté mais également vers d'autres disciplines.

Des efforts accrus doivent être consacrés à la conservation, à l'organisation et au partage de ces données et des échantillons.

Le colloque «Panorama de la dendrochronologie 2» offre ainsi une opportunité privilégiée pour évaluer les avancées, les défis et les perspectives dans le domaine de la dendrochronologie.

Les échanges se déroulent en français pour faciliter la participation de tous. Nous souhaitons accorder une attention particulière aux jeunes chercheurs (doctorants, post-doctorants) au moyen de communications orales et de posters, mais le colloque est bien entendu ouvert à l'ensemble de la communauté scientifique. Pour étendre la portée des communications présentées pendant le colloque, **les participants seront invités à proposer un article en anglais qui sera publié dans une édition spéciale de la revue Dendrochronologia.**

Les participants à la première édition du colloque en 2009

HOMMAGE

Souvenirs de nos collègues,
professeurs et amis

Patrick Gassmann (1951 - 2025)

La véritable passion que Patrick Gassmann vouait à la nature vient de son enfance et de son adolescence quand son père l'emmenait en forêt pendant la saison de la chasse, pratique qui, en revanche, le dégoutait. Au grand dam de son père, Patrick ne sera qu'un chasseur d'images, fervent défenseur de la nature, s'attachant, notamment, à la protection des reptiles et des amphibiens, se faisant un malin plaisir à taquiner les vipères dans des endroits où un quidam s'installerait pour manger son casse-croûte. « Normal que tu ne les a pas vues, elles ont plus peur que toi ». Sa passion pour la nature le conduira à faire des études d'herboristerie et le début de sa carrière se passera dans diverses drogueries ou herboristeries.

À la fin des années 1970, Patrick est un des premiers à pratiquer le deltaplane en Suisse, sport qui a failli lui être fatal lorsque que son aile se mit en torche et qu'il tomba en chute libre, pour finalement être retenu par les branches d'un sapin perdu au milieu de nulle part... Cela ne s'invente pas. Il s'adonne aussi à la plongée.

Aussi, en 1981, c'est en qualité de plongeur professionnel qu'il est engagé par le Service d'archéologie cantonal de Neuchâtel au moment des grandes fouilles préventives sur le littoral neuchâtelois. Le projet de construction de l'autoroute A5 menaçant de nombreux sites lacustres datant du Néolithique et de l'Âge du bronze, le canton avait mobilisé de grands moyens financiers pour que ces sites soient étudiés en profondeur. Son premier travail a consisté à prélever les milliers de pieux du site de Cortaillod-Est en prévision de leur analyse.

Le Laboratoire de dendrochronologie de Neuchâtel, fondé par le franc-comtois Georges-Noël Lambert - dit Joël - analysait le matériel ligneux depuis 1974, sous l'autorité de Michel Egloff, archéologue cantonal et professeur d'archéologie à l'Université de Neuchâtel. Au départ de Georges-Noël Lambert pour l'université de Besançon, Heinz Egger prit le relais mais la masse de bois à analyser était telle que l'équipe du être agrandie. Patrick Gassmann, bien plus intéressé par l'étude des sites lacustres que de tenir une herboristerie, accepta avec enthousiasme la proposition qui lui était faite de travailler en dendrochronologie. Sous l'autorité de Béat Arnold, il est alors formé par Heinz Egger et devient très rapidement un excellent dendrochronologue doublé d'un sens aigu de l'observation de la nature et des arbres. Au départ de Heinz Egger, Patrick devient responsable du Laboratoire de dendrochronologie du Laténium, (Musée d'archéologie cantonal, inauguré en 2001), situé à Hauterive, entre la nouvelle autoroute et le bord du lac de Neuchâtel.

Grâce à la mesure de milliers de séquences dendrochronologiques issues de chênes, sapins, épicéas et mélèzes, Patrick Gassmann, resté très actif après sa retraite en 2016, a élaboré des références réparties sur plus de six millénaires dont des milliers de séries issues de chênes provenant de sites lacustres. Patrick était un dendrochronologue rigoureux et méticuleux. Il a passé des heures infinies les yeux rivés sur la binoculaire de sa chaîne de mesure, seule méthode d'enregistrement de la valeur des cernes qui avait son agrément. Comme d'ailleurs, s'agissant d'inter datation ou de datation absolue, le couple indissociable du calcul et de la table lumineuse. Considérant que la dendrochronologie avait ses limites liées à la complexité du monde vivant, il n'aimait pas s'aventurer sur les terrains complexes de nouvelles méthodes de transformation des valeurs naturelles et des calculs trop complexes. Rien ne valait le test d'Eckstein, la table lumineuse et les signatures. Il était aussi très méfiant à l'égard de l'informatique et aimait les logiciels robustes. Pragmatique, à propos de l'estimation du nombre de cernes dans des aubiers incomplets, il mit au point une méthode d'évaluation qui prend en compte la vitesse de croissance de l'arbre en fin de vie et l'épaisseur supposée de l'aubier[1].

Les connaissances de Patrick dans le domaine des sciences naturelles et sa pratique de l'observation du monde vivant lui ont donné l'occasion d'énoncer des hypothèses intéressantes, pionnières, dans le domaine de la den-

droécologie, voire de la dendroprovenance. Travaillant sur des séries dendrochronologiques de chênes actuels abattus dans le cadre d'une opération d'archéologie expérimentale, il s'intéressa aux effets des hannetons qui s'attaquent au feuillage des chênes de lisière de manière cyclique et identifia ainsi une forme de signature dendrochronologique locale, non climatique, la « signature des hannetons »[2]. De même, il s'intéressa aux effets dévastateurs de la tordeuse verte sur les aiguilles des mélèzes, une essence qu'il aimait particulièrement étudier et échantillonner dans les Alpes et dont il tira de magnifiques chronologies millénaires[3].

Les travaux de datations de Patrick s'appliquent à des domaines très variés avec une excellente connaissance du bois vivant ou travaillé par l'homme. Les pieux lacustres représentent évidemment une large part de son activité de dendrochronologue. Mais il eut aussi l'occasion d'analyser des pirogues[4], de travailler en archéologie du bâti[5] ou sur du mobilier, dans des situations où l'accessibilité aux cernes de croissance n'est pas toujours aisée, comme à propos d'un planétaire de 1817 conservé au Musée international de l'horlogerie à La Chaux de Fonds[6]. Ses compétences l'ont ainsi amené à s'intéresser à la dendrochronologie des instruments de musique, les violons en particulier, un domaine où sa compétence était reconnue à l'échelle internationale. Et, à nouveau, sa curiosité et son inventivité sont à l'origine d'un article remarquable où il montre comment les circuits commerciaux du fromage de Gruyère croisent la route des producteurs de bois d'épicéas destinés à la fabrication des violons[7]...

Passionné, Patrick était intarissable quand il parlait de la nature, des mélèzes, des lacustres, de l'épicéa des violons... Aimant le contact humain, il était sociable et généreux, échangeant pendant de longs moments, partageant une bonne barre de chocolat et en dégustant un bon jus de pomme... Patrick prônait le partage en dendrochronologie, partage de données, partage d'expériences, de pratiques du métier. Combien de collègues n'a-t-il pas aidé, stimulé, encouragé !

Merci Patrick.

P. Hoffsummer, le 12/09/2025

[1] Patrick Gassmann, « 100.000 cernes sur Cortaillod-Est », dans *Archéologie suisse*, 1984, 7/2, p.63-68.

[2] Patrick Gassmann, « Chênes de lisière et hannetons », dans Béat Arnold, *Altaripa, archéologie, Archéologie expérimentale et architecture navale gallo-romaine*, (Archéologie neuchâteloise 25), 1999, p. 68-69.

[3] Patrick Gassmann, « Le Patriarce de Hittuwald, ou l'histoire d'un mélèze millénaire », dans *Archéologie plurielle*. Mélanges offerts à Michel Egloff à l'occasion de son 65e anniversaire, *Archéologie neuchâteloise* 34, Neuchâtel, 2009, p.79-87.

[4] « Dendrochronologie », dans Béat Arnold, *Pirogues monoxyles d'Europe centrale, construction, typologie, évolution, t.1*, Neuchâtel, Musée cantonal d'archéologie (Archéologie neuchâteloise 20), 1995, p. 18-19.

[5] Patrick Gassmann, « Les pieux de fondation », dans Jacques Bujard (dir.), *Le Landeron, histoires d'une ville*, éd. Gilles Attinger, Hauterive, 2001, p. 287-290.

[6] Patrick Gassmann, « Analyses dendrochronologiques de cinq éléments structuraux en bois du planétaire », dans Nicole Bosshart (dir.), *Automates et merveilles, le planétaire de François Ducommun (1817)*, Musée international d'horlogerie, La Chaux-de-fonds, éd. Alphil, 2018, p. 50-53.

[7] Patrick Gassmann, « Quand fromagers et boisseliers gruériens participaient à l'approvisionnement en bois de lutherie. Un exemple anglais datant de la fin du XVIIIe siècle », *Journée d'étude dater l'instrument de musique*, Cité de la Musique, Paris 6 juin 2009, p. 68-84.

Lucien Tessier (1937-2025)

À l'issue de 4 années d'études à l'Ecole Normale d'Instituteurs d'Avignon, Lucien TESSIER démarra sa carrière comme instituteur dans un petit village vaudois (La Tour d'Aigues) avant de partir enseigner comme coopérant en Turquie et au Maroc. De retour en France, il fut professeur de Sciences Naturelles au collège de Cadenet (Vaucluse).

En juillet 1973, au cours de l'excursion annuelle de la Fondation Louis Emberger, il comptait parmi la trentaine de botanistes qui parcouraient le sentier botanique mis en place par le Parc National de la Vanoise depuis le refuge de l'Orgère (Savoie) et qui furent frappés par l'enracinement traçant très particulier de vieux individus de mélèzes et d'arolles.

C'est ainsi qu'il reprit ses études et s'inscrivit en 1975 à l'Université de Droit, d'Economie et des Sciences d'Aix-Marseille au Diplôme d'Etudes Approfondies d'Ecologie Méditerranéenne du Pr. P. Quézel. Au Laboratoire de Botanique historique et Palynologie dirigé par Pr. A. Pons, il allait produire un rapport de DEA intitulé « Recherches dendroclimatologiques sur les peuplements forestiers de la région de l'Orgère (Parc National de la Vanoise) » qui, avec l'aide de la bourse de recherche de la Fondation Louis Emberger, fut suivi d'une thèse de 3ème cycle intitulée « Contribution dendroclimatique à l'étude du peuplement forestier des environs des chalets de l'Orgère (Savoie) » soutenue en 1978 sous la direction de Françoise SERRE.

Guère après, en 1979, il était nommé Attaché de recherches au CNRS puis fut promu Chargé de recherches et soutenait en 1984 sa thèse d'Etat intitulée « Dendroclimatologie et écologie de *Pinus silvestris* L. et *Quercus pubescens* Willd. Dans le Sud-Est de la France ».

Lucien Tessier a dirigé 7 thèses. Ses travaux ont apporté des avancées majeures en matière(i) d'autécologie d'essences forestières méditerranéennes, (ii) de reconstitution climatique en région méditerranéenne, (iii) d'impact d'émissions chimiques liées à des sites industriels sur la croissance radiale des arbres, (iv) de reconstitution de la variation de la limite altitudinale des forêts dans les Alpes françaises du sud.

F. Guibal, 12/09/2025

Que de souvenirs forts, je ne peux les évoquer que succinctement mais avec émotion et joie mêlées pour dire combien Lucien m'a apporté. Par l'intermédiaire de Michel Coûteaux, palynologue à l'ERA404, devenue IMEP puis IMBE, ma rencontre avec Lucien au début des années 80 dans le cadre de ma thèse sur les lacs d'altitude, a été déterminante et a orienté la suite de mon activité de recherche. J'ai intégré le mouvement de la dendrochronologie, Lucien m'initiant et me formant à cette science passionnante. J'ai apprécié l'homme, sa clarté et son honnêteté scientifiques, son enthousiasme sur le terrain et son dynamisme communicatif et entraînant dans la recherche, toujours à l'affût de développer les nouvelles approches notamment multidisciplinaires et interdisciplinaires, dendroclimatologie, paléoenvironnement et limite supérieure de la forêt, les nouvelles techniques avec la mise en place de la densitométrie au laboratoire.

En repensant à toutes ces années, j'évoque les nombreuses missions sur le terrain, bois subfossiles au Taillefer, au lac Cristol, les campagnes de carottage dans le Briançonnais, les congrès, colloques et ateliers de travail sur les programmes européens, Lünd, Innsbrück, Davos et Wengen, le fameux voyage d'étude à Kujuarapik au Québec sur la baie d'Hudson, les premières rencontres européennes à Lourmarin, Liège, Bonnevaux, Pavie, autant de moments intenses et occasions de rencontrer les collègues dendrochronologues du monde entier !!! Lucien Tessier était bien une des figures de la dendrochronologie française et internationale des décennies 80 et 90... Et j'ai tellement apprécié sa gentillesse, son ouverture, sa joie de vivre, son inépuisable curiosité intellectuelle, son plaisir à transmettre et à discuter aussi bien les questions scientifiques que sociétales, son humanisme engagé.

J.-L. Édouard, le 07/09/2025

Bibliographie :

- Tessier L., 1978. *Contribution dendroclimatique à l'étude du peuplement forestier des environs des chalets de l'Orgère (Savoie)*, Thèse de 3ème cycle, Université Aix-Marseille III, 129 p.
- Tessier L., 1981. *Contribution dendrochronologique à la connaissance écologique du peuplement forestier des environs des chalets de l'Orgère (Parc national de la Vanoise)*, Travaux scientifiques du Parc national de la Vanoise, 11, p. 29-61.
- Tessier L., 1984. *Dendroclimatologie et écologie de *Pinus silvestris* L. et *Quercus pubescens* W. dans le sud-est de la France*, thèse de doctorat d'état, Université Aix-Marseille III, 275 p.

- Tessier L., Coûteaux M., Guiot J. 1986. *An attempt at an absolute dating of a sediment from the last glacial recurrence through correlations between pollenanalytical and dendroclimatic data*. *Pollen et Spores*, 28, 39-54.
- Serre-Bachet F., Tessier L., Loris, K., 1987. *Mise en place et signification du cerne. Première conférence européenne sur le bois et l'archéologie*. *Louvain-La-Neuve*, 23 Octobre 1987, PACT revue, 20, 13-23.
- Tessier L., Guiot J., Gadbin-Henry C., Serre-Bachet F., 1988. *Significance of annual reconstruction from tree-rings*. *European Geophysical Society, XIII General Assembly of EGS, Bologna, Italie, 21-25 mars 1988*. *Annals geophysicae, Special issue*, 87-88.
- Guiot J., Tessier L., Guibal F., Till C., Gadbin-Henry C., Serre-Bachet F., 1988. *Annual temperature changes reconstructed in W-Europe and NW -Africa back to A.D. 1100*. *Annals geophysicae, 1988 - Special issue*, 85.
- Serre-Bachet F., Tessier L., 1989. *Response function analysis for ecological study*. « *Methods of dendrochronology. Applications in the Environmental Sciences* ». E.R. Cooks and L.A. Kairiukstis (eds.), Kluwer Acad. Pubi. Dordrecht, 247-258.
- Tessier L., 1989. *Spatio-temporal analysis of climate-tree ring relationships*. *New Phytologist*, 111, 517-529.
- Tessier L., Serre-Bachet F., Guiot J., Goery C., 1990. *Pollution fluorée et croissance radiale des conifères en Maurienne (Savoie, France)*. *Ann. Sci. For.*, 47, 4, 309-323.
- Tessier L., Serre-Bachet F., 1990. *Chênes caducifoliés en région méditerranéenne : relations cerne-climat*. *Ecol. Medit.* 16, 209-221.
- Serre-Bachet F., Martinelli N., Pignatelli O., Guiot J., Tessier L., 1991. *Evolution des températures du Nord-Est de l'Italie depuis 1500 A.D. Reconstruction d'après les cernes des arbres*. *Dendrochronologia*, 9, 213-229.
- Tessier L., Nola, P., Serre-Bachet F., 1992. *Tree ring to climate relationships for deciduous oaks in Mediterranean area*. *New Phytologist*, 126, 355-367.
- Safar W., Serre-Bachet F., Tessier L., 1992. *Les plus vieux pins d'Alep vivants connus*. *Dendrochronologia* 10, 41-52.
- Serre-Bachet F., Guiot J., Tessier L., 1992. *Climate since A.D. 1500. Dendroclimatic evidence from southwestern Europe and northwestern Africa*. *Climate since A.D. 1500*. R.S. Bradley, P.D. Jones (eds), Routledge, London & New York, 349-365.
- Tessier L., de Beaulieu J.-L., Coûteaux M., Edouard J.-L. Ponel P., Rolando C., Thionin M., Thomas A., Tobolski K., 1993. *Holocene palaeoenvironments at the timberline in the French Alps - a multidisciplinary approach*, *Boreas*, 22 p. 244-254.
- Tessier L., Schweingruber F. H., Guibal F., 1996. *Research strategies in dendroecology and dendroclimatology in mountain environments*. *Climatic Change*, 36, 499-517.
- Keller T., Edouard J.-L., Guibal F., Guiot J., Tessier L. 1997. *Atmospheric CO2 doubling impact on tree-growth in French Alps and French Mediterranean area*. *Atti del XXXIV Corso di Cultura in Ecologia, San Vito di Cadore, Sep. 1997, Università di Padova (C. Urbinati & M. Carrer eds.)*, 55-64.
- Tessier L., Keller T., Guiot J., Edouard J.-L., Guibal F. 1998. *Predictive models of tree-growth: preliminary results in the French Alps*. In : *The impacts of climate variability on forests, Lecture Notes in Earth Sciences*, 74 (M. Beniston et J.L. Innes eds.), Springer, Berlin, 108-120.
- Guibal F., Tessier L., 1998. *L'apport de l'analyse dendrochronologique et dendroclimatologique à la connaissance du climat de la vallée du Rhône du Ier s. avant J.-C au IIe s. après J.-C*. *Méditerranée*, 90, 4, 5-10.
- Keller T., Edouard J.-L., Guibal F., Guiot J., Tessier L., Vila B., 2000. *Impact d'un scénario climatique de réchauffement global sur la croissance des arbres*. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, Sci. vie*, 323, 913-924.
- Papadopoulos A., Serre-Bachet F., Tessier L., 2001. *Tree ring to climate relationships of Aleppo pine (*Pinus halepensis* Mill.) in Greece*. *Ecol. Medit.* 27, 89-98.
- Edouard J.-L., Guibal F., Nicault C., Rathgeber C., Tessier L., Thomas A., Wicha S., 2002. *Arbres subfossiles (*Pinus cembra*, *Pinus uncinata* et *Larix decidua*) et évolution des forêts d'altitude dans les Alpes françaises au cours de l'Holocène. Approche dendrochronologique*. In « *Equilibres et ruptures dans les écosystèmes durant les 20 derniers millénaires en Europe de l'Ouest* », Richard H. et Vignot A. (dir.). *Annales Littéraires, 730. Série « Environnement, Sociétés et Archéologie »*, n° 3, 403-411.
- Tessier L., 2010. *La dendrochronologie : retour vers le passé*. *Collection EDYTEM. Cahiers de géographie*, 11, 2010. *Panorama de la dendrochronologie en France*, 13-18.
- Tessier L., Edouard J.-L., 2010. *Longues séries dendrochronologiques à la limite supérieure des forêts dans les Alpes*, Payett E. S., Filion L. (dir.), *La dendroécologie*, Presses de l'Université de Laval, Québec, p. 683-708

HOMMAGE

André-Valentin Munaut faisant visiter l'arbo-retum de Meise à Patrick Gassmann et son épouse Anne, Belgique, 1984 (Photo P. Hoffsummer)

Carottages des vieux mélèzes de Beauvezet, le 10/09/1991. Lucien Tessier est au 1er plan. A l'arrière, de g. à d. : F. Serre-Bachet, J.-L. Edouard et C. Belingard (Photo A. Thomas)

Carottage d'un tilleul par Patrick Gassmann dans le Jura lors d'une expédition organisée par G.-N. Lambert, 1992 (Photo P. Hoffsummer)

Réunion dans les Hautes-Fagnes, Belgique, 1996. De g. à d. : V. Bernard, A. Billamboz, F. Guibal, P. Hoffsummer, M. Neyses et P. Gassmann

Départ à retraite de Lucien Tessier, 1999, faculté Saint-Jérôme, Marseille (Photo F. Guibal)

Départ à retraite de Lucien Tessier, 1999, forêt de Buoux, Vaucluse (Photo F. Guibal)

Patrick Gassmann montrant les chamois à Camille Hoffsummer dans le Creux-du-Van (Suisse), 2007 (Photo P. Hoffsummer)

Patrick Gassmann, station scientifique du mont Rigi, Belgique, novembre 2013 (Photo P. Hoffsummer)

Réunion sur le point culminant de la Belgique, le signal de Botrange. De g. à d. : P. Gassmann, S. Blain, F. Guibal, B. Lambert, J.-L. Edouard, C. Maggi et L. Shindo. Novembre 2013 (Photo P. Hoffsummer)

Patrick Gassmann dans son laboratoire, vers 2020 (?), photo ARTHIS, Association des amis du Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel (<https://www.arthis.ch/actualites/2018/3/8/assemblee-gnrale>)

Patrick Gassmann et Patrick Hoffsummer en juillet 2025 (Photo A. Gassmann)

DANS LA «FORÊT» DE NOTRE-DAME DE PARIS : QUAND LE BOIS RACONTE L'HISTOIRE DE LA CONSTRUCTION D'UNE CATHÉDRALE

Alexa DUFRAISSE - AASPE, MNHN, Paris

Olivier GIRARDCLOS - LCE, Besançon

Notre-Dame de Paris, dont la silhouette majestueuse est connue dans le monde entier, n'était pourtant pas l'édifice médiéval le mieux documenté. L'incendie du 15 avril 2019, qui a détruit une partie des voûtes, la charpente, la couverture et la flèche, a aussi ouvert une opportunité inédite pour la recherche scientifique. Sous l'impulsion du CNRS et du Ministère de la Culture, un vaste chantier scientifique a été lancé afin d'explorer chaque aspect de la reconstruction, depuis l'étude des matériaux jusqu'à la restitution de l'acoustique originale de la cathédrale.

Plus de 175 chercheurs issus de disciplines variées se sont mobilisés, organisés en neuf groupes de travail. Parmi eux, le groupe « Bois et Charpente » rassemble près de 80 spécialistes – archéologues, historiens, bioarchéologues, géochimistes, écologues, généticiens, ingénieurs du bois, etc. – unis autour d'un même objet d'étude : la charpente médiévale, bien moins connue que celle du XIX^e siècle restaurée par Viollet-le-Duc.

L'analyse des bois, dont il ne subsiste qu'une infime proportion, a débuté en 2022. Elle révèle déjà des informations précieuses sur la construction de la cathédrale il y a environ huit siècles et, au-delà, sur le contexte de l'époque. La datation des poutres permet de renouveler notre regard sur l'architecture gothique, tandis que les analyses chimiques et isotopiques éclairent l'origine des bois, les modes d'approvisionnement, et même le climat médiéval, marqué par l'« Anomalie Climatique Médiévale ».

13 octobre

18 : 30

SESSION 1

ARCHÉOLOGIE

L'APPORT DE L'APPROCHE DENDROARCHÉOLOGIQUE À L'ÉTUDE DES TRADITIONS NAVALES À TRAVERS L'EXEMPLE DE L'ADRIATIQUE NORD-ORIENTALE

Alba FERREIRA-DOMINGUEZ - *Ipsa Facto, CCJ, IMBE*

L'analyse dendroarchéologique d'un corpus d'épaves, datées de l'âge du Bronze à l'Antiquité tardive, est réalisée dans le cadre du projet de recherche ADRIBOATS. Ce projet est mené par le Centre Camille Jullian (UMR 7299, CNRS, Aix-Marseille Université) en collaboration avec des institutions croates, et concerne des découvertes faites le long des côtes istrienne et dalmate ainsi que dans la rivière Kupa. L'objectif de notre recherche est de contribuer à l'étude architecturale des embarcations en analysant le bois utilisé, tout en affinant la datation de leur construction. Elle cherche également à reconstituer les circuits d'approvisionnement en bois et à participer à l'élaboration d'un référentiel dendrochronologique à l'échelle régionale.

Cette recherche nous a offert l'opportunité de développer une approche dendrochronologique systématique dans un espace de navigation restreint comme l'Adriatique, encore peu documenté. Cette région, caractérisée par une grande diversité de traditions de construction navale, a livré des embarcations rattachées à des savoir-faire locaux fortement ancrés. Dans ce contexte, l'hypothèse d'un approvisionnement en bois local représentait une opportunité précieuse pour mettre en place des chronologies régionales de référence.

Face aux difficultés bien connues de la dendrochronologie en contexte méditerranéen – diversité des essences, nombre limité de cernes, absence de référentiels régionaux – nous avons mis en place une étude des bois complète intégrant la xylologie, la dendromorphologie, la dendrochronologie, et la datation AMS associée au wiggle-matching. Cette dernière méthode, appliquée pour la première fois à un corpus d'épaves localisées en Croatie, s'est révélée particulièrement utile pour affiner le cadre chronologique des courbes demeurées flottantes. L'ensemble des analyses menées a permis de mieux caractériser les traditions locales de construction navale, mettant en évidence des similarités dans les choix d'essences, les modes d'exploitation et les techniques de façonnage du bois.

Notre approche représente une contribution significative au développement de la dendrochronologie navale en Adriatique, en ouvrant de nouvelles perspectives pour la datation et l'analyse des traditions de construction navale en Méditerranée.

14 octobre

10 : 30

10

LES BOIS D'ARCHITECTURE À HERCULANUM : ENTRE BOIS IMPORTÉS ET PROVENANCE LOCALES

François BLONDEL - *C-CIA ISE, Université de Genève*

Christophe CORONA - *LECA, Grenoble*

Roberta D'ANDREA - *GEODE, Université de Toulouse*

Alessia D'AURIA - *Dipartimento di Agraria - Università degli Studi di Napoli Federico II*

Gaetano DI PASQUALE - *Dipartimento di Agraria - Università degli Studi di Napoli Federico II*

Markus STOFFEL - *C-CIA ISE, DEFSE, DST, Université de Genève*

Le site emblématique d'Herculanum, détruit comme Pompéi par l'éruption du Vésuve en 79 de notre ère, recèle un véritable trésor dans ses murs : plusieurs centaines de bois d'architecture, certains encore en place, conservés par carbonisation sous l'effet des vagues pyroclastiques et rapidement ensevelis sous près de 20 mètres de matériaux volcaniques. Ces bois permettent de raconter leur histoire, depuis leur forêt d'origine jusqu'à leur transformation, leur acheminement et leur utilisation, que ce soit comme matériaux de construction ou pour la fabrication de meubles.

La détermination de leur essence, leur datation, ainsi que l'analyse de leur croissance et de leur morphologie, révèlent leur origine, qu'elle soit locale ou importée, et éclairent l'économie du bois à l'époque romaine. Grâce à sa situation unique lors de l'éruption, le site d'Herculanum offre une précision inégalée pour retracer l'histoire de l'exploitation et de l'utilisation des bois, en raison autant du nombre de bois que de la qualité de leur conservation.

Depuis les premières analyses dendrochronologiques réalisées dans les années 1990 par Peter Ian Kuniholm, de nouvelles recherches ont permis d'étendre les chronologies, d'élargir les interprétations sur les origines des bois et d'apporter de nouvelles réflexions sur la sélection et la mise en œuvre des bois. L'objectif pour cette présentation n'est pas de résoudre toutes les interrogations soulevées par les bois d'Herculanum, mais d'explorer plusieurs pistes de recherche sur la complexité de l'approvisionnement en bois d'œuvre à courte et longue distance vers une cité romaine.

14 octobre

10 : 45

ANALYSE DES SIGNATURES DE GESTION DANS LES LARGEURS DE CERNE ET POSSIBILITÉ DE TRANSFERT DANS LE PASSÉ : APPROCHE DENDROCHRONOLOGIQUE DES BOIS ARCHÉOLOGIQUES ET VIVANTS D'OCCITANIE

Lison CHASSAING - GEODE, Université de Toulouse
Roberta D'ANDREA - GEODE, Université de Toulouse
Camille BERTHEL - Université Toulouse Jean Jaurès
Vanessa PY-SARAGAGLIA - IRAMAT-LMC, UTBM
Mélanie SAULNIER - GEODE, Université de Toulouse

Si des archives écrites liées à l'histoire de la gestion forestière existent pour la période médiévale en France, elles sont inexistantes pour l'âge du Fer et la période gallo-romaine. Pourtant des études dendro-archéologiques réalisées dans le nord de la France démontrent que la fin de l'âge du Fer et le début de la période antique étaient marquées par une densification de l'habitat et par une augmentation de la demande en bois d'œuvre. Ce qui suggère potentiellement la mise en place d'une gestion forestière pour pérenniser la ressource tout en satisfaisant les besoins des populations. Si ces données existent pour le nord de la France, l'Occitanie met en évidence un manque de données paléoenvironnementales permettant d'avoir des connaissances sur les modes de gestions aux périodes gauloises et romaines. Dans ce contexte, l'étude dendro-archéologique des bois provenant de deux sites gaulois et romains (Montans et Vieille-Toulouse), éclairée par une étude dendro-écologique menée sur 8 forêts d'Occitanie (plus de 300 échantillons), pourrait fournir le levier attendu pour appréhender les modes de gestion passés en établissant des comparaisons entre profils de croissance de bois vivants et de bois archéologiques. Cette étude s'inscrit dans la continuité des travaux menés par K. Haneca et A. Billamboz portant sur l'évolution des structures forestières et la construction de modèles de croissance.

L'objectif de cette communication est de caractériser les signatures dans les patrons de croissance issues des bois des sites de Montans et de Borde Basse à Vieille-Toulouse et de tenter d'identifier si elles sont indicatrices de pratiques de gestion sylvicole ou non en comparant ces signatures avec celles observées sur les bois actuels. Pour cela, à partir des bois vivants prélevés dans des forêts dont nous connaissons la gestion (taillis, futaie, sans gestion), nous allons tenter d'identifier des signatures dans les séries de cerne, indicatrices d'une gestion sylvicole. Nous allons tout d'abord nous intéresser à la croissance moyenne des arbres à différentes phases de leur vie. Dans un second temps, nous identifierons des phases de relâches dans chaque arbre et nous étudierons leur fréquence avec l'hypothèse que, soumis à une gestion, les arbres présenteront des phases de relâches plus régulières. Enfin, nous appliquerons les résultats obtenus sur les bois vivants aux séries de cerne archéologiques pour tenter de préciser l'origine des terroirs forestiers exploités. Les résultats attendus devraient permettre de mieux appréhender les pratiques forestières des sociétés passées et mieux caractériser la chaîne opératoire depuis le choix des arbres en forêts jusqu'à leur transformation.

UNE PLONGÉE EN ANTIQUITÉ TARDIVE : LES ARBRES IMMERGÉS DES LACS DE L'ENGADINE

Benoît PIERROZ - C-CIA ISE, Université de Genève
Jérôme LOPEZ-SAEZ - C-CIA ISE, Université de Genève
Alba FERREIRA-DOMINGUEZ - Ipsos Facto, CCJ, IMBE
Yajaira VARGAS-VELASQUEZ - Ipsos Facto
François BLONDEL - C-CIA ISE, Université de Genève
Markus STOFFEL - C-CIA ISE, DEFSE, DST, Université de Genève

Dans les lacs de St. Moritz, Silvaplana et Sils, situés dans la Haute-Engadine en Suisse, des arbres immergés ont été découverts. Certains sont encore debout dans leur position de croissance, tandis que d'autres reposent au fond des lacs, entre 6 et 30 mètres de profondeur. Lors d'une campagne mandatée par le Service archéologique des Grisons, des premiers échantillonnages ont été réalisés entre 2017 et 2021. L'analyse radiocarbone d'un échantillon a révélé un âge de 1445 ± 15 années EC, soit un âge calibré situé entre 596 et 647 calEC. Leur excellent état de conservation est particulièrement remarquable. Ce travail de master s'inscrit dans une démarche dendroclimatologique. Son objectif : identifier, localiser, documenter et échantillonner ces témoins ligneux vieux de plus de 1 400 ans. Pour cela, une méthodologie de plongée scientifique en milieu lacustre a été conçue, testée et adaptée à des conditions environnementales contraignantes : température de l'eau autour de 7 °C, faible visibilité (< 1,5 m) et substrat meuble riche en sédiments fins.

La mission s'est articulée autour de trois axes :

- Le repérage systématique des zones cibles par plongée autonome,
- Le marquage des arbres immergés à l'aide d'un système de bouées en surface reliées par paracorde,
- Le prélèvement d'échantillons au moyen de tarières manuelles et de scies à main.

Au total, onze arbres immergés ont été identifiés, marqués et géoréférencés. Vingt-quatre carottes de bois ont été prélevées, avec un soin particulier apporté à leur conservation en milieu saturé. Une analyse dendrochronologique est en cours, en vue de modéliser le climat de leur période de croissance, qui devrait correspondre à la période du Petit Âge Glaciaire de l'Antiquité tardive (536-660 EC). Au-delà des données récoltées, ce projet a permis de valider une approche méthodologique transversale, mêlant plongée scientifique, travail d'équipe interdisciplinaire et rigueur de la recherche dendrochronologique. Il ouvre la voie à des campagnes similaires dans d'autres lacs alpins, et enrichit les archives naturelles mobilisables pour la reconstitution des climats passés.

SESSION 1 ARCHÉOLOGIE

14 octobre

11 : 00 annulé

11

14 octobre

11 : 15

SESSION 1

ARCHÉOLOGIE

14 octobre

11 : 30

TRACER LA PROVENANCE DU BOIS DE SAPIN (*ABIES ALBA* MILL.) : DÉFIS DENDROCHRONOLOGIQUES ET APPORTS À LA COMPRÉHENSION DES DYNAMIQUES PASSÉES D'EXPLOITATION DES FORÊTS MONTAGNARDES

Roberta D'ANDREA - GEODE, Université de Toulouse
Mélanie SAULNIER - GEODE, Université de Toulouse
Vincent LABBAS - Université de Liège, Institut Royal du Patrimoine Artistique
Léa GÉRARDIN-MACARIO - PETR Pays Midi-Quercy
Lison CHASSAING - GEODE, Université de Toulouse
François BLONDEL - C-CIA ISE, Université de Genève
Lisa SHINDO - Service archéologie Nice Côte d'Azur
François LEBOURGEOIS - SILVA, AgroParisTech Nancy
Samuel SAINTE-MARIE-GAUTHIER - Université de Poitiers
Nicolas POIRIER - TRACES, Université de Toulouse II

Le projet régional Bosca du Défi Clé Occitanie 'Sciences du Passé', vise à détailler les différentes étapes de la production, du transport et de l'utilisation du bois en région Occitanie durant les périodes médiévale et moderne. Il s'intéresse notamment aux modes de gestion et d'exploitation des forêts à ces époques, dans le but de sensibiliser à l'importance de ces écosystèmes pour la préservation de la biodiversité.

L'un des objectifs majeurs du projet consiste à poursuivre les recherches dendrochronologiques dans cette région, en exploitant les cernes de croissance pour déterminer l'origine du bois d'œuvre historique. En complément des chênes caducifoliés (*Quercus robur* L. et *Quercus petraea* (Matt.) Liebl.), le sapin (*Abies alba* Mill.) a été retenu comme l'une des essences principales de notre étude en raison de son importance dans la filière bois passée en Occitanie.

Après deux années d'investigations, le projet a permis des avancées notables dans la compréhension de l'usage du sapin dans la région. En confrontant les données issues de bois présents dans des bâtiments de l'époque moderne avec celles provenant d'arbres vivants, nous avons pu révéler la complexité des études de dendroprovenance liées à cette essence. En effet, des recherches antérieures ont démontré que des arbres de sapin situés à des distances considérables mais à une altitude équivalente produisent des variations de croissance très similaires. Ainsi, bien que les largeurs de cernes permettent une caractérisation altitudinale, les méthodes classiques de dendroprovenance – qui utilisent le coefficient de corrélation de Pearson (R) et le test de Student (T) – ne permettent pas de localiser précisément la provenance géographique du bois de sapin. Cela souligne la nécessité d'une évaluation rigoureuse des approches statistiques employées, et l'importance d'étudier les séries issues d'arbres vivants pour identifier les méthodes les plus fiables dans l'analyse de provenance des bois anciens. Pour cela, nous avons d'abord testé des méthodes statistiques, telles que l'analyse de la corrélation spatiale des résidus, sur un corpus d'arbres vivants provenant des Pyrénées centrales, du Massif central et des Alpes.

L'étude de provenance s'est ensuite focalisée sur la zone de confluence entre les rivières Tarn et Garonne, avec une attention particulière portée à la ville de Montauban et à sa cathédrale, qui constitue un cas d'étude emblématique. L'édifice présente deux principales phases de construction. Les bois datés des XVII^e / XVIII^e siècles montrent des signes évidents de flottage ainsi que des marques de marchands originaires des Pyrénées, révélant l'existence de circuits d'approvisionnement bien établis. En revanche, les bois utilisés au XIX^e siècle présentent des caractéristiques techniques et typologiques distinctes, témoignant d'un changement des modes de transport et vraisemblablement des aires d'approvisionnement en bois.

L'ensemble de ces observations met en lumière une chaîne opératoire complexe, dont les dynamiques ont pu être précisées grâce à l'analyse dendrochronologique et à l'utilisation de méthodes statistiques d'abord testés sur nos référentiels d'arbres vivants.

HÉRITAGE ET USAGES DU BOIS DANS LE BASSIN SUPÉRIEUR DE LA GARONNE POST-MÉDIÉVALE : REGARDS CROISÉS SUR LA CONSTRUCTION, LE COMMERCE ET L'EXPLOITATION DES FORÊTS

Vincent LABBAS - Université de Liège, Institut Royal du Patrimoine Artistique

Roberta D'ANDREA - GEODE, Université de Toulouse

Léa GÉRARDIN-MACARIO - PETR Pays Midi-Quercy

Sylvain BURRY - TRACES, Université de Toulouse II

Anh-Linh FRANÇOIS - EVEHA

Mélanie SAULNIER - GEODE, Université de Toulouse

Christophe PERRAULT - CEDRE, Besançon

Vanessa PY-SARAGAGLIA - IRAMAT

Nicolas POIRIER - TRACES, Université de Toulouse II

Cette communication propose une synthèse des travaux menés sur la circulation, la consommation et l'exploitation du bois d'œuvre dans le haut bassin de la Garonne entre la fin du Moyen Âge et l'époque moderne. Ce programme de recherche pluridisciplinaire s'inscrit dans plusieurs cadres scientifiques complémentaires, parmi lesquels le projet postdoctoral Production et consommation de bois d'œuvre dans le bassin supérieur de la Garonne (2018-2020, Chaire IDEX Gragson), l'ANR Bendys (2020-2024), le défi-clé régional BOSCA (Occitanie), ainsi que le PCR Eeaourigines, consacré aux relations entre sociétés et milieux dans la moyenne et haute vallée de la Garonne.

L'étude mobilise un corpus riche et diversifié, constitué de données archéologiques, dendrochronologiques et textuelles. Le volet archéologique concerne 31 bâtiments répartis entre les Pyrénées centrales et le Tarn-et-Garonne, avec une répartition équilibrée entre milieux urbains et ruraux. Ces constructions relèvent de contextes variés : édifices religieux, résidences aristocratiques, moulins, granges, maisons et un ancien hôpital. Les analyses dendrochronologiques portent sur 129 pièces de bois datées entre 1498 et 1927, en majorité du sapin (*Abies alba*), accompagné de quelques échantillons de chêne à feuillage caduc (*Quercus sp.*). Enfin, le corpus textuel comprend 21 dossiers d'archives issus de la sous-série 8B des Eaux et Forêts (661 pages), portant principalement sur des lettres de voiture du XVIII^e siècle, documents contractuels liés au transport de bois.

L'analyse croisée de ces données permet d'identifier des logiques différenciées selon les milieux géographiques et sociaux. Dans les zones urbaines proches de la Garonne, les bâtiments prestigieux sont majoritairement construits en sapin, souvent marqué par des indices de flottage (liens végétaux, chevilles) et des marques de marchands, indiquant l'intégration de cette essence dans un réseau commercial structuré, lié au transport fluvial. À l'inverse, le bâti rural, en amont du bassin, privilégie une plus grande diversité d'essences locales — frêne, hêtre, châtaignier, merisier — avec un usage bien plus limité du sapin.

Les résultats dendrochronologiques mettent en évidence une grande variabilité dans l'âge des peuplements exploités, avec des sapins abattus entre 34 et 215 ans. Les sources textuelles confirment la structuration de circuits commerciaux autour du bois d'œuvre, renseignant les itinéraires de transport, les essences commercialisées, l'origine forestière des bois, ainsi que les marques apposées par les marchands. Ces documents permettent aussi de repérer certaines essences dites « secondaires », parfois absentes du bâti urbain, mais néanmoins intégrées aux circuits marchands, révélant une valeur économique jusqu'alors sous-estimée.

En définitive, cette recherche met en lumière les dynamiques différenciées de la filière bois dans le haut bassin de la Garonne à l'époque moderne, entre logiques locales, filières commerciales à grande échelle, et gestion différenciée des ressources forestières.

POSTERS

14 octobre

11 : 45

13

POSTERS

14 octobre

11 : 45

L'EXPORTATION DU BOIS « ARDENNAIS » : LE COMMERCE DU BOIS D'ŒUVRE AU MOYEN ÂGE ET LES QUESTIONS SOULEVÉES PAR LA DENDROPROVENANCE

Christophe MAGGI - *Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelles*
Sarah CREMER - *Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelles*
Pascale FRAITURE - *Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelles*
Vincent LABBAS - *Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelles, Université de Liège*
Clara PENAGOS - *Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelles*
Armelle WEITZ - *Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelles*

Le territoire des Ardennes englobe une vaste région de basse et moyenne montagne, s'étendant sur la Belgique, la France, le Luxembourg et l'Allemagne. Ce territoire est connu pour ses forêts denses, ses nombreuses rivières et pour son fleuve important qui la traverse, la Meuse, sans oublier la Moselle et le Rhin qui en délimitent les frontières. La circulation du bois issu de ces forêts ardennaises est attestée sous différentes formes débitées depuis la période romaine et notamment aussi pour la production de tonneaux commercés via le Rhin et la Meuse depuis le XIe siècle au moins. Pourtant, cette question de la mobilité de ce matériau ardennais est sujette à plus de caution quand cela concerne le bois d'œuvre étant donné la complexité du transport de tels volumes. De fortes présomptions ont été déjà évoquées lors d'études dendrochronologiques de bâtiments datant principalement du XIIIe siècle à Gand et à Bruges. L'importance du port de Dordrecht (Pays-Bas) entre la Meuse, le Rhin et la mer du Nord a également déjà été mise en évidence dans le commerce du bois à la fin du Moyen Âge vers les villes flamandes.

Au-delà d'interroger strictement le commerce du bois de l'espace rhéno-mosan et les relations économiques avec les villes flamandes, des résultats dendrochronologiques récents invitent aussi à questionner ces exportations vers des villes plus lointaines. C'est notamment ce que suggèreraient les très fortes corrélations obtenues entre des bois de charpentes de la région liégeoise (collégiale Sainte-Croix, cathédrale Saint-Paul, ...) et des éléments mis en œuvre dans la cathédrale française Notre-Dame d'Amiens. Peut-on y voir la preuve d'une exportation de bois d'œuvre « ardennais » vers des grandes villes françaises ? Est-ce que la Somme aurait pu jouer un rôle dans ce commerce ? Jusqu'où auraient pu aller ces exportations ? et par quels moyens ?

La fusion des bases de données de l'Université de Liège et de l'Institut royal du Patrimoine artistique au sein d'un projet FED-TWIN : DEEP IN HERITAGE pourrait être un point de départ pour tenter de répondre à ces questions. Regroupant les moyennes mais aussi toutes les séquences individuelles des bois de centaines de sites archéologiques étudiés en Belgique, et dans une moindre mesure en France, ce corpus pourrait être questionné avec les données obtenues par nos collègues œuvrant sur le territoire nord de la France en comparant des sites contemporains mais forts éloignés et sans liens évidents.

En parallèle des autres propositions de communication qui émanent de l'IRPA (voir notamment « Le bois balte » et « La dendro en région Bruxelloise »), ce poster se présente comme une occasion de questionner collectivement la communauté scientifique sur les méthodes "classiques" utilisées en dendroprovenance (alors que d'autres approches sont testées depuis plusieurs années), et sur le transport du bois d'œuvre sur les rivières, les fleuves ou en mer.

**L'HOMME, LA GARONNE, LA FORÊT ET LE BOIS :
ETUDE DENDROCHRONOLOGIQUE D'UN AMÉNAGEMENT FLUVIAL
A POINTIS-INARD (31)**

Samuel SAINTE-MARIE-GAUTHIER - GEODE, Toulouse

Roberta D'ANDREA - GEODE, Toulouse

Anh-Linh FRANÇOIS - EVEHA

Clément VENCO - TRACES, Toulouse

Nicolas POIRIER - TRACES, Toulouse

Le projet de recherche Eaurigines (dirs. Anh Linh François et Clément Venco) a pour objectif d'étudier sur le temps long les relations entre les sociétés passées et leurs milieux fluviaux. Il se place dans une logique de préservation et d'études des cours d'eau et des littoraux. D'autres programmes de recherches s'intéressent à cette relation entre Homme et environnement, notamment le projet régional du Défi Clé « Sciences du Passé » Bosca (dir. Nicolas Poirier), qui entre autres étudie le transport fluvial du bois d'œuvre sur les rivières Tarn et Garonne.

Dans le cadre de ces deux projets, le site Resclaude 2 a été découvert lors de prospections pédestres en 2021. Sa localisation, en bordure d'un bras de la Garonne, sur la commune de Pointis-Inard (31), offre à la fois les conditions optimales de conservation pour les bois archéologiques (anaérobie, sédiments), mais implique aussi un accès parfois difficile au site, en fonction des crues et décrues et des mouvements du lit du fleuve. Il s'agit d'un aménagement de retenue de sédiments et de contrôle du cours d'eau. L'ossature de la structure est composée de grumes écorcées, taillées et enfoncées dans le lit de la Garonne. Ces grumes sont placées sur deux rangées dont l'espacement est comblé de blocs de grosses tailles.

Dans l'objectif de mieux appréhender les dynamiques d'occupation du site, une étude dendrochronologique a été entreprise. La configuration du site et l'état des bois (gorgés d'eau) ont conduit à privilégier une méthode de prélèvement par tronçonnage. Sur la quinzaine de pieux encore en place, neuf ont pu être échantillonnés, sans distinction d'essence ni de dimensions, en fonction de leur accessibilité.

Les analyses dendrologiques ont révélé une prédominance marquée du chêne (*Quercus sp.*) parmi les bois étudiés, le pin sylvestre (*Pinus sylvestris L.*) n'étant représenté que par un seul individu. Les arbres, jeunes et à croissance rapide et régulière, suggèrent une exploitation en taillis, livrant ainsi des indices sur la gestion sylvicole passée autour du site. Après préparation et mesure des échantillons, les courbes de croissance ont été comparées aux chronologies de référence régionales. Toutefois, en raison de l'absence de synchronisme entre les séries individuelles obtenues et de leur faible longueur (maximum 42 cernes), une datation a pu être proposée pour seulement deux bois. Des analyses de datation radiocarbone futures permettront d'affiner ces résultats.

POSTERS

14 octobre

11 : 45

15

SESSION 2

CLIMAT

DANS LES CERNES DES CHÊNES : LES CATHÉDRALES AU PRISME DU CLIMAT MÉDIÉVAL

Diane DU BOISGUEHENEUC - LSCE, BioARch

Valérie DAUX - LSCE

Alexa DUFRAISSE - BioARch

Frédéric DELARUE - METIS

Thanh Thuy NGUYEN TU - METIS

Olivier GIRARD CLOS - LCE

Yannick LE DIGOL - DENDROTECH

Willy TEGEL - Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg

Emmanuel GARNIER - LSCE

14 octobre

14 : 00 annulé

Suite à l'incendie de la cathédrale de Notre Dame de Paris, les bois partiellement carbonisés de l'édifice médiéval ont été inventoriés et mesurés. Les paramètres de leurs cernes ont été analysés pour répondre à des questions environnementales. En combinant les données isotopiques enregistrées dans la cellulose des chênes de la 'Forêt de Notre Dame' et d'autres édifices religieux médiévaux, nous avons entrepris de reconstituer les variations de l'humidité (SPEI) au cours de la période de l'Optimum Climatique Médiéval (XIème-XIIIème), pendant laquelle les chênes ont développé le bois utilisé pour les charpentes de ces cathédrales et abbayes.

Une étude préliminaire expérimentale a été menée pour évaluer jusqu'à quel niveau de carbonisation la composition isotopique de l'oxygène ($\delta^{18}O$) d'un bois reste fidèlement préservée. Elle a montré que le $\delta^{18}O$ d'un bois torréfié jusqu'à 350°C reste identique à celui du bois non chauffé. Par précaution, nous avons néanmoins restreint notre sélection des bois de Notre-Dame de Paris aux cœurs, visiblement non calcinés, de 14 poutres.

Dans le Bassin parisien (BP), le $\delta^{18}O$ des précipitations atmosphériques – source de l'oxygène incorporé dans le bois – présente un gradient de distillation qui fait diminuer sa valeur d'ouest en est. Toutefois, les variations temporelles du $\delta^{18}O$ des précipitations restent similaires le long de ce gradient géographique. Partant de l'hypothèse que cette cohérence temporelle se retrouve également dans la cellulose des bois médiévaux, nous avons sélectionné des échantillons supplémentaires, répartis d'ouest en est dans le BP, afin d'étendre et renforcer la chronologie isotopique de Notre-Dame. Ainsi, vingt nouvelles pièces de bois ont été intégrées à l'étude, provenant des charpentes d'édifices médiévaux tels que les abbayes de Bonport (Eure) et Preuilley (Seine-et-Marne) et la cathédrale de Reims (Marne).

La comparaison des portions communes des chronologies isotopiques de ces sites a révélé une très forte cohérence entre les enregistrements, confirmant la possibilité de construire une chronologie de référence pour le BP en combinant les segments provenant de différentes structures. La chronologie résultante s'étend de 1046 à 1240 CE. Sur la base d'enregistrements modernes, une fonction de transfert a été établie entre le $\delta^{18}O$ de la cellulose des chênes du BP et différents paramètres météorologiques dont l'indice d'évapotranspiration et de précipitation standardisé (SPEI), qui permet de quantifier les anomalies hydriques à différentes échelles de temps.

Les résultats révèlent une première phase (1046-1129) plutôt humide, avec même quelques années exceptionnellement humides, dépassant les niveaux observés au Petit Age Glaciaire. Cette observation est cohérente avec des reconstructions indiquant des épisodes de forte pluviosité en Europe centrale à la même époque (Büntgen et al., 2021). À partir de 1129, une transition progressive vers des conditions plus sèches, culminant vers 1220, est amorcée. Le climat reste néanmoins plus humide que celui des années post-2000. Certaines sécheresses sont corroborées par des données historiques. La tendance à l'assèchement, qui s'étend sur environ un siècle à partir de 1129, pourrait être liée à la persistance supposée d'une phase positive de l'Oscillation Nord Atlantique au cours de cette période.

RECONSTRUCTION DE LA VARIABILITÉ HYDROCLIMATIQUE DE MAI À JUILLET DANS LE CENTRE DE LA FRANCE AU COURS DU DERNIER MILLÉNAIRE À PARTIR DES LARGEURS DE CERNES DE CHÊNE

Charlie HUREAU - Université Paris 1, Laboratoire de Géographie Physique, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - Université Paris Saclay, LSCE

Sébastien GUILLET - C-CIA ISE, Université de Genève

François BLONDEL - C-CIA ISE, Université de Genève

Catherine LAVIER - C2RMF, Ministère de la Culture

Annie DUMONT - DRASSM, Ministère de la Culture

Christophe PERRAULT - CEDRE, Besançon

Olivier GIRARDCLOS - LCE, Besançon

Christelle BELINGARD - D-Talent, GEOLAB, Limoges

Valérie DAUX - Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - Université Paris Saclay, LSCE

Emmanuèle GAUTIER - Université Paris 1, Laboratoire de Géographie Physique

Les cernes de croissance des arbres sont des archives précieuses pour étudier les variations passées du climat à haute résolution temporelle au cours du dernier millénaire et ainsi mieux comprendre les réponses des sociétés face aux changements climatiques au cours de cette période. D'une part, documenter la variabilité naturelle du climat pendant la période préindustrielle est crucial pour l'évaluer, déterminer les forçages à son origine, améliorer la qualité des modèles de simulation et préciser la contribution anthropique au changement climatique en cours. D'autre part, la construction d'un cadre climatique robuste à l'échelle régionale permet d'étudier plus en finesse les stratégies d'adaptation des sociétés passées face au climat, notamment durant les périodes de transition climatique qui peuvent s'avérer être des moments critiques. En Europe, les largeurs de cernes ont été largement utilisées pour reconstruire les températures et les précipitations estivales, mais les reconstructions climatiques couvrant le dernier millénaire manquent en France, en particulier dans le centre de la France et, plus largement, pour les régions de plaine. De nouvelles données provenant de cette région permettraient d'améliorer notre compréhension de la variabilité hydroclimatique et de ses forçages en Europe occidentale, ainsi que la précision des reconstructions climatiques pour l'Europe et l'hémisphère Nord. Récemment, une chronologie millénaire a été construite en utilisant du matériel archéologique et des arbres vivants collectés dans le centre de la France et datés au cours des dernières décennies par de nombreux dendrochronologues français. Le jeu de données initial comprend 5745 échantillons de bois archéologiques et 151 chênes vivants, couvre une large partie du centre de la France (45-48,5°N, -2,5-5,5°E), et s'étend de 696 à 2023 CE. Plusieurs reconstructions ont été produites en utilisant divers critères de sélection de séries, méthodes de standardisation et de calibration. Celles-ci sont cohérentes avec d'autres reconstructions climatiques européennes et avec des données de paléo-réanalyses. Nous montrons que ce large jeu de données permet de reconstruire la variabilité hydroclimatique de mai à juillet au cours du dernier millénaire dans cette région de l'Europe. Ces travaux pourront servir, dans le cadre d'études archéologiques et historiques, à mieux comprendre les interactions climat-société au cours du dernier millénaire, notamment durant la période de transition entre l'Anomalie Climatique Médiévale (~950-1250 CE) et le Petit Âge Glaciaire (~1350-1850 CE).

SESSION 2 CLIMAT

14 octobre

14 : 15

SESSION 2

CLIMAT

RÉGIME DE CROISSANCE ET RÉPONSE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DES ARBUSTES DE MONTAGNE : ÉTUDE DU GENÉVRIER COMMUN AU COL DU LAUTARET (ALPES FRANÇAISES)

Baptiste NICOU - Univ. Grenoble Alpes, Univ. Savoie Mont Blanc, LECA, Grenoble
Philippe CHOLER - Univ. Grenoble Alpes, Univ. Savoie Mont Blanc, LECA, Grenoble
Matilda TAMALOUT - Univ. Grenoble Alpes, Univ. Savoie Mont Blanc, LECA, Grenoble
Arthur BAYLE - C-CIA ISE, DEFSC, Université de Genève
Sandra LAVOREL - Univ. Grenoble Alpes, Univ. Savoie Mont Blanc, LECA, Grenoble
Christophe CORONA - Univ. Grenoble Alpes, Univ. Savoie Mont Blanc, LECA, Grenoble

Les écosystèmes de montagne figurent parmi les plus vulnérables aux effets du changement climatique, en raison de leur forte sensibilité aux variations de température et aux rétroactions liées à la couverture neigeuse. Dans ce contexte, comprendre finement les mécanismes qui régulent la croissance des espèces ligneuses est essentiel, tant pour anticiper les dynamiques de végétation que pour évaluer leurs impacts sur le stockage du carbone atmosphérique ou la biodiversité.

Nous avons analysé la croissance radiale du genévrier commun (*Juniperus communis*) au col du Lautaret (Alpes françaises), entre 1800 et 2300 m d'altitude. À partir de plusieurs centaines de séries dendrochronologiques, nous avons établi une chronologie robuste des largeurs de cernes, fondée sur une trentaine d'individus fortement corrélés, couvrant plus de 80 ans. Ces données ont été croisées avec des réanalyses climatiques à haute résolution (S2M – SAFRAN-Crocus) et des données de station météorologique pour caractériser le régime de croissance du genévrier et son évolution récente face au changement climatique.

Nos résultats montrent que la croissance est principalement stimulée par les précipitations estivales, tandis que la température estivale exerce une influence faible, voire négative, en particulier depuis les années 1990. La date de déneigement, indicateur clé de la durée de la saison de croissance, a un effet positif sur la croissance, bien que cet effet tende à diminuer, voire à s'inverser récemment. En somme, le genévrier adopte un régime de croissance dépendant de l'eau en saison végétative, similaire à celui d'espèces de milieux semi-arides, comme dans le biome méditerranéen. Le réchauffement climatique récent semble accentuer un effet négatif des fortes chaleurs estivales. Des analyses complémentaires par modèles statistiques multivariés et équations structurelles sont en cours pour démêler les effets directs et indirects des facteurs environnementaux, et quantifier leur importance relative.

Nos résultats soulignent que la croissance du genévrier est déjà contrainte par la disponibilité en eau, et de plus en plus affectée par le stress thermique estival. En mobilisant des métriques climatiques variées dans des modèles intégrés, notre étude met en lumière la nécessité d'adopter des approches systémiques et multi-factorielles pour mieux anticiper les trajectoires futures des ligneux de montagne face aux changements climatiques.

14 octobre

14 : 30

18

RÉPONSE DENDRO-ANATOMIQUE DES ARBRES À LA LIMITE SUPÉRIEURE DE LA FORÊT FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE : UN SIÈCLE D'OBSERVATIONS SUR LE MÊLÈZE D'EUROPE DANS LES ALPES SUISSES

Nastasja BACHELIER - Univ. Grenoble Alpes, Univ. Savoie Mont Blanc, LECA, Grenoble
Baptiste NICOU - Univ. Grenoble Alpes, Univ. Savoie Mont Blanc, LECA, Grenoble
Jérôme LOPEZ-SAEZ - C-CIA, ISE, Université de Genève
Lenka SLAMOVA - C-CIA ISE, DEFSE, Université de Genève
Markus STOFFEL - C-CIA ISE, DEFSE, DST, Université de Genève
Christophe CORONA - Univ. Grenoble Alpes, Univ. Savoie Mont Blanc, LECA, Grenoble

La limite supérieure de la forêt en montagne constitue un écotone clé pour l'étude de la croissance des arbres, de leur réponse aux variations climatiques interannuelles, ainsi que des effets du changement climatique. Pour mieux comprendre les mécanismes de croissance radiale et leurs déterminants, il est nécessaire d'aller au-delà de la simple mesure de la largeur des cernes. L'analyse de paramètres dendro-anatomiques intra-cernes permet de décomposer finement les différentes phases de la saison de croissance. Ces approches, encore peu utilisées en contexte montagnard, restent particulièrement rares dans les Alpes.

Dans cette étude, nous avons établi une chronologie dendro-anatomique centenaire du mélèze d'Europe (*Larix decidua*), échantillonné à la limite altitudinale de la forêt à Grächen, dans les Alpes suisses. Des paramètres anatomiques intra-cernes tels que l'épaisseur des parois cellulaires, la surface cellulaire, ainsi que les dimensions du bois initial et du bois final ont été extraits annuellement à partir de lames minces. Ces chroniques ont ensuite été mises en relation avec des séries climatiques (températures et précipitations), issues de stations météorologiques et de réanalyses couvrant la période depuis 1900.

Nos résultats montrent que, dans ces conditions environnementales extrêmes, la croissance est majoritairement contrôlée par les températures estivales, principal facteur limitant. Les corrélations entre certains paramètres anatomiques — notamment ceux liés au bois final — et les données climatiques sont significativement plus robustes que celles obtenues avec les seules largeurs de cernes, offrant des opportunités pour la reconstruction du climat passé. Toutefois, les différents traits anatomiques présentent des sensibilités variables : certains réagissent plus directement aux conditions climatiques. Par exemple, la densité du bois final et l'épaisseur des parois cellulaires associées affichent les corrélations les plus fortes avec les températures estivales. Des analyses pour affiner les effets du changement climatique sur le régime de croissance de ces arbres et sur les réponses des différents caractéristiques cellulaires sont encore en cours. À l'inverse, des paramètres comme la surface du lumen y sont très peu sensibles. Des analyses pour affiner les effets du changement climatique sur le régime de croissance de ces arbres et sur les réponses des différents caractéristiques cellulaires sont encore en cours.

Ces résultats encore préliminaires soulignent l'intérêt des approches dendro-anatomiques pour affiner notre compréhension des mécanismes de croissance en haute montagne et mieux évaluer la réponse des arbres au changement climatique.

14 octobre

14 : 45

CLIMATE CHANGE STARTED TO IMPACT THE GROWTH TREND OF TREES IN TEMPERATE AND BOREAL FOREST ECOSYSTEMS IN THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY, A META-ANALYSIS TELLS US

Laura SERGEANT - Université de Lorraine, AgroParisTech, INRAE, Silva, Nancy
Paulina E. PINTO - Université de Lorraine, AgroParisTech, INRAE, Silva, Nancy, Harvard Forest, Harvard University, Petersham, Massachusetts
Bastien CASTAGNEYROL - INRAE, Université de Bordeaux, BIOGECO, Cestas
Jean-Claude GÉGOUT - Université de Lorraine, AgroParisTech, INRAE, Silva, Nancy
Hervé JACTEL - INRAE, Université de Bordeaux, BIOGECO, Cestas
Neil PEDERSON - Harvard Forest, Harvard University, Petersham, Massachusetts
Cyrille RATHGEBER - Université de Lorraine, AgroParisTech, INRAE, Silva, Nancy
Damien BONAL - Université de Lorraine, AgroParisTech, INRAE, Silva, Nancy

On constate une accélération de la croissance radiale au cours du 20^{ème} siècle, à la fois en France (ex: Badeau et al. 1996), mais également dans des pays aux climats variés allant du tempéré au boréal, et couvrant une multitude d'espèces différentes (ex: Vacek et al 2023). Or, le début du 21^{ème} siècle marque un tournant dans le dérèglement climatique, puisque les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées à l'échelle du globe l'ont été depuis l'an 2000 (ex: Lindsey et al 2024). Ce dérèglement se traduit par exemple en France par une augmentation de près de +1.6°C de la température moyenne annuelle en 2020 par rapport à 1900-1930 (ex: Ribes et al. 2022) et des canicules extrêmes (ex: IPCC 2023). Le régime de précipitation est également affecté par ce dérèglement et plus particulièrement sa variabilité, entraînant des épisodes de pluies extrêmes et de sécheresses plus fréquents et intenses (IPCC 2023). Ces changements questionnent de nombreux secteurs socio-économiques et de la recherche en particulier le secteur forestier.

On observe à l'orée du 21^{ème} siècle des déclin à l'échelle du globe (ex: Tei et al. 2014), mais cette tendance ne semble pas généralisable puisque d'autres exemples suggèrent une croissance stable entre le 20 et 21^{ème} siècle (ex. Vacek et al. 2016). De ces différents constats découle une question : Existe-t-il une tendance globale au déclin de croissance radiale dans les biomes tempérés et boréaux depuis le début du 21^e siècle ? Cette tendance varie-t-elle entre feuillus et conifères, et selon des grands ensembles macro climatiques ? Est-ce que les espèces d'arbres tolérantes à la sécheresse subissent moins ce déclin ? Pour étudier cette question, nous avons fait une méta-analyse des connaissances scientifiques publiées dans la littérature. Les articles qui correspondent aux critères de cette méta-analyse concernent des signaux de croissance basse fréquence sur la période 1950-2019, couvrent 48 espèces, soit 196 cas d'études, et concernent les principales régions tempérées et boréales du monde. A l'aide de statistiques spécialement adaptées aux méta-analyses en écologie, nous testons alors si les tendances générales de la croissance ont changé au cours des dernières décennies. La présentation orale que nous proposons pour ce Panorama de la dendrochronologie portera sur les résultats obtenus de cette méta-analyse. Nous avons obtenu 2 résultats majeurs issus de cette méta-analyse. Le premier est que la tendance de croissance des arbres n'a pas changé de manière significative, dans l'ensemble, jusqu'à la fin du 20^{ème} siècle, malgré le dérèglement climatique qui a débuté dans les années 80-90. Le second est qu'il y a eu un changement significatif dans la tendance de croissance au début du 21^{ème} siècle. A partir des années 2004-2008, les tendances de croissance sont plus faibles qu'avant, soulignant un changement majeur de dynamique de croissance des arbres dans ces écosystèmes. Ce changement est significativement plus faible pour les espèces tolérantes à la sécheresse que celles sensibles et il est plus faible pour les arbres situés en marge de leur niche. Cette méta-analyse confirme que le changement climatique mondial a déjà eu un impact négatif sur les trajectoires moyennes de croissance des arbres dans les écosystèmes forestiers tempérés et boréaux.

SESSION 2 CLIMAT

14 octobre

15 : 00

19

DU BOIS À LIMOGES

DU BOIS À LIMOGES, XVe – XIXe s. : QUAND LA VILLE TRANSFORME LES PAYSAGES FORESTIERS. PRÉSENTATION DU PROGRAMME COLLECTIF DE RECHERCHES

Sandrine PARADIS-GRENOUILLET - EVEHA, GEOLAB, Université de Limoges

14 octobre

15 : 15

Le bois a toujours joué un rôle crucial dans les sociétés d'Europe tempérée, notamment jusqu'à la Révolution industrielle au XIXe siècle. Source d'énergie pour l'artisanat et l'industrie, moyen de chauffage et matériau de construction, le bois était omniprésent dans la vie quotidienne des sociétés passées. Si l'industrie est souvent blâmée pour avoir provoqué des transformations radicales et parfois brutales des forêts (Boissière 1990, Woronoff 1990), il ne faut pas sous-estimer l'impact du développement urbain sur cette histoire forestière.

Les documents comptables et les droits de douane révèlent une demande considérable de bois dans les villes. Pour répondre à ces besoins, les sociétés ont développé des stratégies d'approvisionnement à différentes échelles, générant des politiques forestières et des circuits économiques spécifiques (Dupont 1995, Fabre 2017). Malheureusement, la recherche dans ce domaine est souvent cloisonnée, sans mise en relation entre les disciplines comme l'histoire forestière et l'histoire urbaine.

C'est pour combler cette lacune que le Projet Collectif de Recherche (PCR) «Du bois pour Limoges» a été lancé en 2020. Son objectif est d'explorer les relations entre la ville de Limoges et son environnement forestier du XVe au XIXe siècle. Dès le XIIe siècle, Limoges avait déjà mis en place des réseaux d'approvisionnement en bois, notamment par le flottage sur la Vienne, le Taurion et leurs affluents.

Le PCR «Du bois pour Limoges» est un projet interdisciplinaire qui vise à lever les barrières disciplinaires et chronologiques pour examiner les relations entre la ville et la forêt à différentes échelles spatio-temporelles. En combinant diverses sources (données archéologiques, historiques, archéobotaniques, dendrochronologiques, génétiques et isotopiques), nous cherchons à reconstituer au mieux les processus de co-construction, de co-transformation et de co-évolution des paysages limousins.

Ce projet repose sur cinq ateliers thématiques et un axe transversal :

- 1. Cadrage historique et dynamiques urbaines**
- 2. Le bois dans la construction**
- 3. Le bois comme combustible**
- 4. Les stratégies d'approvisionnement en bois**
- 5. Évolutions/transformations des paysages forestiers et des pratiques**
- 6. Axe transversal : Recherche participative**

Cette présentation permet d'introduire la sortie que nous ferons dans les quartiers historiques de Limoges.

FORÊTS DOMESTIQUES ET CONSTRUCTION À LIMOGES : APPORTS CROISÉS DE LA DENDROCHRONOLOGIE ET DE LA GÉOCHIMIE

Roberta D'ANDREA - GEODE, Université de Toulouse II, GEOLAB, Université de Limoges

Christelle BELINGARD - GEOLAB, Université de Limoges

Christophe CORONA - Université Grenoble Alpes

Anne POSZWA - LEIC, Université de Lorraine

Danièle BARTIER - Laboratoire GeoRessources, Université de Lorraine

Sandrine PARADIS-GRENOUILLET - EVEHA, GEOLAB, Université de Limoges

De nombreuses villes européennes partagent une trajectoire commune en matière d'approvisionnement en bois, qu'il s'agisse de transport terrestre ou fluvial. Dans ce contexte, Limoges constitue un exemple particulièrement éclairant pour analyser comment une ville de taille moyenne a su mobiliser les ressources forestières locales. Le tissu urbain de cette ville, encore marqué par de nombreuses maisons à colombages, témoigne de l'importance cruciale des forêts passées pour son développement. Ce patrimoine architectural constitue une ressource d'étude précieuse : en raison du manque de sources archivistiques détaillées avant le XIXe siècle, le bois conservé dans ces bâtiments devient un témoin clé pour retracer les modalités anciennes de son approvisionnement. L'analyse des cernes de croissance s'impose comme la méthode la plus pertinente pour répondre à la question centrale de cette recherche : quelle était l'origine du bois et par quels moyens était-il acheminé jusqu'à la ville ?

Pour cela, un projet collectif de recherche intitulé 'Du bois pour Limoges' a été mis en place. L'un des objectifs principaux était de développer une approche de recherche permettant de tester d'une part la capacité des méthodologies scientifiques disponibles à discriminer des peuplements forestiers localisés au sein d'une aire géographique réduite comme la Haute-Vienne, et d'autre part d'utiliser cette approche pour comprendre les dynamiques d'approvisionnement du bois employés dans le bâti historique de Limoges.

Trois années d'études dendrochronologiques menées sur plusieurs maisons à colombage de la ville ont permis d'établir une chronologie de chêne (*Quercus fc.*) s'étendant sur 419 ans, de 1317 à 1735 de notre ère. La recherche a révélé qu'un nombre substantiel des maisons étudiées datent de la seconde moitié du XVe siècle, témoignant d'une intense activité de construction liée à la fin de la guerre de Cent Ans (1337-1453). De plus, l'utilisation conjointe des cernes de croissance et des ratios isotopiques du strontium a révélé que pendant cette période, le bois de construction provenait de forêts situées dans le département de la Haute-Vienne. Bien que les origines locales précises des bois individuels n'aient pas pu être déterminées avec précision, la présence de plusieurs sources de bois a été émise en hypothèse.

Ces études mettent en évidence la complexité de l'approvisionnement en bois pour la construction à Limoges au XVe siècle, en détaillant la relation qui existait entre les sociétés passées et les milieux forestiers locaux. Elles contribuent à enrichir les données dendrochronologiques de l'ouest du Massif central, en s'inscrivant dans la continuité des travaux de Ch. Belingard. Les résultats soulignent également les limites des analyses de provenance à l'échelle locale et l'intérêt de croiser plusieurs approches méthodologiques pour en accroître la fiabilité. En particulier, les analyses géochimiques, telles que les mesures d'isotopes de strontium (Sr), s'avèrent très précieuses. L'étude révèle néanmoins qu'en Haute-Vienne, les rapports isotopiques $87\text{Sr}/86\text{Sr}$ ne reflètent pas directement la nature géologique du sous-sol, complexifiant mais au même temps enrichissant l'interprétation des provenances.

DU BOIS À LIMOGES

14 octobre

15 : 30

SESSION 3

NOUVEAUX INDICATEURS

15 octobre

09 : 00

TRAJECTOIRE DE RÉSILIENCE OU DE MORTALITÉ DES HÊTRES APRÈS LES SÈCHERESSES EXTRÊMES DE 2018-2020 : RECHERCHE D'INDICATEURS PHYSIOLOGIQUES ET ANATOMIQUES

Pierre-Antoine GAERTNER - INRAE Champenoux
Guangqi ZHANG - INRAE Champenoux, Shandong Agricultural University
Nathalie BRÉDA - INRAE Champenoux
Joseph LEVILLAIN - INRAE Champenoux
Bastien GÉRARD - INRAE Champenoux
Julien RUELLE - INRAE Champenoux
Vincent BADEAU - INRAE Champenoux
François-Xavier SAINTONGE - DSF, ministère de l'agriculture, Orléans
Catherine MASSONNET - INRAE Champenoux

Suite à l'épisode de sécheresse extrême de 2018-2020, un important dépérissement de hêtres a été observé en Europe centrale. Ce dépérissement s'est manifesté à partir de 2019 par une augmentation du déficit foliaire, des mortalités de rameaux et de branches, allant jusqu'à des mortalités d'arbres. Suite à ces dépérissements, les gestionnaires se sont interrogés sur la trajectoire de résilience ou de mortalité des arbres. Cependant, les capacités de résilience des arbres aux sécheresses extrêmes sont encore mal connues. L'objectif de cette étude est d'analyser si des traits anatomiques et physiologiques pourraient expliquer la trajectoire de résilience à court terme de la croissance radiale du hêtre à la séquence de déficits hydriques extrêmes 2018-2020.

Sur un réseau de 31 placettes dans le Nord-Est de la France, nous avons réalisé une étude dendrochronologique pour analyser la croissance radiale passée de 430 hêtres présentant en 2019 des déficits foliaires contrastés. Sur un sous-échantillon d'arbres, une analyse anatomique des vaisseaux et isotopique (^{13}C et ^{18}O) des cernes a été réalisée sur la période 2013-2022. Les concentrations en glucides non-structuraux (NSC : amidon et sucres solubles) dans le tronc ont été dosées, chaque automne, de 2020 à 2022. Le déficit hydrique du sol de chaque placette a été calculé rétrospectivement pour chaque peuplement à l'aide du modèle de bilan hydrique Biljou®.

Notre étude a mis en évidence l'impact des sécheresses récurrentes sur la réduction de la croissance radiale du hêtre, en particulier au cours de la période 2014-2022. Mais ni la résistance, ni la résilience de la croissance à la sécheresse de 2018-2020 n'a été associée à des modifications de caractéristiques anatomiques des vaisseaux qui favoriseraient le fonctionnement hydraulique des arbres pour mieux faire face à un futur déficit en eau du sol. La résilience n'était pas corrélée non plus à des propriétés isotopiques des cernes du bois qui favoriseraient une meilleure efficacité d'utilisation de l'eau. Par contre une relation positive a été observée entre résilience de la croissance à la sécheresse 2018-2020 et les concentrations de NSC en 2020 mais cette variable semble n'expliquer que faiblement la variabilité de la résilience. Les arbres ont montré des concentrations réduites de NSC en réponse aux épisodes de sécheresse successifs, particulièrement chez les arbres ayant un état sanitaire dégradé. Mais les arbres montrant une meilleure résilience de leur croissance radiale ont généralement maintenu de plus hauts niveaux de NSC. La survie des arbres n'ayant pas pu maintenir une quantité suffisante de NSC semble compromise et la mort intervient en 2-3 ans lorsqu'un seuil d'épuisement des NSC est dépassé.

RÉSOLUTION TEMPORELLE DES MARQUEURS DENDRO-CHIMIQUES ET ISOTOPIQUES

Stéphane PONTON - INRAE Champenoux, SILVA

Les développements méthodologiques et instrumentaux récents (e.g. μ XRF, LA-ICP-MS) permettent de réaliser des mesures chimiques et/ou isotopiques sur de petites quantités de bois, avec des temps de préparation suffisamment courts pour que des dizaines voire des centaines de carottes puissent être traitées en routine. Ces mesures viennent généralement compléter celle de la traditionnelle largeur de cerne et ont pour but de révéler des marqueurs de l'environnement (e.g. fertilité minérale du sol) ou du fonctionnement de l'arbre en réponse à cet environnement (e.g. régulation des échanges gazeux foliaires). Elles peuvent être acquises avec une résolution spatiale fine, supérieure à celle du cerne. Se pose alors la question de la résolution temporelle associée aux variations de contenus isotopiques ou chimiques observés. Offrent-elles, comme les largeurs de cerne, une intégration au pas de temps annuel ? Dans cette présentation, nous montrerons à travers quelques exemples qu'une résolution infra-annuelle est atteignable pour certains marqueurs alors que d'autres ne pourraient indiquer au mieux que des tendances décennales.

SESSION 3

NOUVEAUX INDICATEURS

15 octobre

09 : 15

23

DÉVELOPPEMENT D'UNE APPROCHE DENDROCHIMIQUE MULTI-TECHNIQUES POUR L'ANALYSE INTRA-CERNES DES TRACEURS ET CO-TRACEURS DE LA POLLUTION DANS LES SITES POLLUÉS

Hugo LOUET - BRGM, Orléans

Anne-Marie DESAULTY - BRGM, Orléans

Stefan COLOMBANO - BRGM, Orléans

Jihad BOURASSI - BRGM, Orléans

Nassim BELMOKHTAR - INRAE

Michel CHALOT - LCE, Université Marie et Louis Pasteur

Le projet GESIPOL ARGOS, coordonné par le BRGM en partenariat avec TAUW, Chrono-Environnement et l'INRAE, vise à développer une méthode dendrochimique pour mesurer les traceurs de pollution présents dans les sites et sols pollués, en analysant les arbres cerne par cerne. Cette méthode, peu coûteuse et rapide, est adaptée aux zones difficiles d'accès et permet de retracer l'historique de la pollution d'un site et de son sol. Dans le cadre du projet ARGOS, les essences d'arbres échantillonnées pour retracer la pollution sont essentiellement des salicacées, en raison de leur capacité à bioaccumuler les éléments chimiques métalliques. Ces essences, dont le peuplier en particulier, présentent des limites de cernes difficilement identifiables par microdensitométrie.

Afin d'obtenir une datation aussi précise et fiable que possible, l'analyse des échantillons prélevés dans le cadre du projet ARGOS est réalisée par micro-tomographie. Cette technique permet d'obtenir des images très précises (résolution $< 10 \mu\text{m}$) et donc de dater les échantillons avec une grande précision. En parallèle, un modèle de détection automatique des limites de cernes basé sur l'intelligence artificielle est développé, afin d'obtenir une datation plus rapide et fiable.

Pour réaliser une analyse élémentaire quantitative aussi complète que possible, deux méthodes d'analyse ont été développées. D'une part, l'analyse par microfluorescence X (μ XRF), et d'autre part, l'analyse par ablation laser couplée à la spectrométrie de masse à plasma inductif (LA-ICP-MS), permettent de détecter et de quantifier de nombreux éléments traces présents dans les cernes des arbres, avec des limites de détection faibles. Enfin, un programme a été développé afin de quantifier les données obtenues, de les visualiser, de réaliser des traitements statistiques, et également de fusionner les données issues des différentes techniques d'analyse.

15 octobre

09 : 30

SESSION 3

NOUVEAUX INDICATEURS

15 octobre

09 : 45

DENDROCHRONOLOGIE DES ARBUSTES EN MONTAGNE SUPRAFORESTIÈRE : ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE EN FRANCE

Loïc FRANCON - *Université de Bonn*

Christophe CORONA - *Université Grenoble Alpes, Université Savoie Mont Blanc, LECA, Grenoble*

Jérôme LOPEZ-SAEZ - *Université de Genève*

Erwan ROUSSEL - *GEOLAB, UCA, Clermont-Ferrand*

Katline CHARRA-VASKOU - *GEOLAB, UCA, Clermont-Ferrand*

Markus STOFFEL - *Université de Genève*

Jörg LÖFFLER - *Université de Bonn*

En montagne supraforestière (écotone supraforestier et étage alpin), le réchauffement climatique est environ deux fois plus marqué que la moyenne mondiale des terres émergées. En conséquence, et du fait que la végétation y est fortement contrainte par la durée et les températures de la saison de croissance, les transformations paysagères liées à l'expansion de la végétation ligneuse s'y opèrent rapidement. Ce phénomène de verdissement, accentué par la déprise agro-sylvo-pastorale, est principalement porté par l'expansion des arbres, mais surtout des arbustes, qui dominent les communautés végétales jusqu'aux plus hauts niveaux de l'étage alpin.

De nombreuses études dendrochronologiques ont montré que les arbres situés dans l'écotone supraforestier sont particulièrement sensibles aux changements globaux. En revanche, les arbustes alpins sont longtemps restés en marge de ces recherches, en raison des contraintes méthodologiques liées à la finesse de leurs cernes de croissance et aux difficultés d'interdatation. Pourtant, des travaux pionniers menés au début des années 2000 ont mis en évidence leur potentiel, et la décennie 2010 a vu se multiplier les études dendroécologiques en Arctique. Celles-ci visaient à comprendre les facteurs de contrôle du développement des arbustes, et donc les dynamiques de verdissement, également à l'œuvre en Arctique.

Cependant, le potentiel dendrochronologique des arbustes des zones supraforestière des moyennes et basses latitudes — notamment dans les Alpes et les Pyrénées françaises — est demeuré largement inexploré jusqu'à la fin des années 2010.

Dans ce contexte, nous proposons un état des lieux des avancées récentes en dendroécologie arbustive dans les zones supraforestières des montagnes tempérées, en particulier dans les Alpes et les Pyrénées. Quelles nouvelles espèces ont été étudiées ? Quels ajustements méthodologiques ont été nécessaires ? Quels sont les principaux résultats, notamment en ce qui concerne les facteurs nivo-climatiques contrôlant leur croissance ? Nous aborderons également le potentiel des méthodes dendrométriques et de l'anatomie du bois adaptées aux arbustes, permettant d'analyser avec finesse leurs réponses au climat — parfois plus complexes que celles des arbres.

Enfin, nous identifierons les principales lacunes actuelles de la recherche, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives, notamment pour mieux comprendre les dynamiques écologiques à l'œuvre et affiner les reconstitutions paléoclimatiques dans les zones supraforestières.

**DU CERNE À LA CELLULE, DU BOIS AU CLIMAT :
QUAND L'ANATOMIE ÉCLAIRE LA PALÉOCLIMATOLOGIE.
LA REVANCHE DE PINUS CEMBRA**

Jérôme LOPEZ-SAEZ - C-CIA ISE, Université de Genève

Christophe CORONA - Université Grenoble Alpes, Université Savoie Mont Blanc, LECA, Grenoble

Markus STOFFEL - C-CIA ISE, DEFSE, DST, Université de Genève

Les chronologies dendrochronologiques datées de manière absolue et à résolution annuelle constituent la base des reconstitutions climatiques et représentent l'une des archives indirectes (proxies) les plus précieuses pour documenter la variabilité climatique des derniers siècles jusqu'aux millénaires passés.

Si les largeurs de cernes (TRW) et la densité maximale du bois final (MXD) ont longtemps été les indicateurs les plus couramment utilisés, de nouveaux proxies climatiques se sont développés au cours de la dernière décennie, tels que la composition isotopique ou encore la mesure de l'intensité du bleu (Blue Intensity).

Dans cette communication, nous mettrons en lumière le potentiel de l'analyse anatomique du bois pour reconstituer les variations climatiques passées, principalement les températures, à des échelles allant de l'annuelle à la pluridécennale. Cette approche permet de révéler le potentiel jusqu'ici sous-estimé de *Pinus cembra* et ouvre de nouvelles perspectives pour une espèce longtemps considérée comme peu adaptée aux reconstitutions climatiques.

À partir d'études de cas menées en Valais et Grisons, jusqu'à une reconstitution climatique alpine sur plusieurs millénaires, nous redécouvrons cette espèce emblématique de l'étage subalpin et lui rendons ses lettres de noblesse.

**SESSION 3
NOUVEAUX
INDICATEURS**

15 octobre

10 : 00

25

**DÉCRYPTER LE VOLCANISME ANCIEN GRÂCE AUX CERNES DE CROISSANCE :
RETOUR SUR 40 ANS DE RECHERCHE, DE CONTROVERSES ET DE DÉCOUVERTES**

Sébastien GUILLET - C-CIA ISE, Université de Genève

Christophe CORONA - LECA, USMB, Université Grenoble Alpes

Markus STOFFEL - C-CIA ISE, DEFSE, DST, Université de Genève

Depuis les premières études menées dans les années 1980, la dendrochronologie a progressivement émergé comme un outil incontournable pour l'étude des impacts climatiques des éruptions volcaniques. Cet apport est particulièrement précieux pour les éruptions anciennes et de forte magnitude, survenues bien avant l'ère des observations instrumentales, pour lesquelles nous ne disposons que de très peu – voire d'aucune – donnée directe.

Au-delà des seuls impacts environnementaux, la dendrochronologie peut également contribuer à une meilleure compréhension des conséquences sociétales des grandes éruptions du passé. En croisant les archives dendrochronologiques avec les sources historiques, archéologiques et paléoenvironnementales, il devient possible d'esquisser des scénarios plus complets sur les interactions entre volcanisme, climat et sociétés.

Cette présentation proposera une synthèse des principales avancées de ces quarante dernières années, ainsi que des controverses qui ont émaillé la discipline, tout en mettant en lumière les défis actuels de la recherche.

Comment mieux détecter les signaux volcaniques dans les séries dendrochronologiques ?
Quelles sont les perspectives offertes par l'anatomie quantitative du bois ?
Quelles sont les limites de nos approches actuelles ?
Voici autant de questions, parmi d'autres, auxquelles nous tenterons de répondre.

15 octobre

10 : 15

SESSION 4

OUTILS NUMÉRIQUES, ARCHÉOLOGIE

15 octobre

11 : 00

DEEP IN HERITAGE (DIH) : UNE NOUVELLE INTERFACE EN LIGNE POUR DÉPOSER, VISUALISER ET TÉLÉCHARGER LES DONNÉES DENDROCHRONOLOGIQUES

Vincent LABBAS - Université de Liège, Institut royal du patrimoine artistique
François BLONDEL - Université de Genève
Sarah CREMER - Institut royal du patrimoine artistique
Alba FERREIRA-DOMINGUEZ - Ipsos-Facto
Pascale FRAITURE - Institut royal du patrimoine artistique
Olivier GIRARDCLOS - Laboratoire Chrono-environnement
Christophe MAGGI - Institut royal du patrimoine artistique
Sylvain MEIGNIER - LIUM, Université du Mans
N-hitec - Liège, Belgique
Clara PENAGOS - Institut royal du patrimoine artistique
Lisa SHINDO - Service archéologie Nice Côte d'Azur
Armelle WEITZ - Institut royal du patrimoine artistique
Patrick HOFFSUMMER - Université de Liège

Cette communication a pour objectif de présenter, sous forme d'une démonstration, une nouvelle interface en ligne pour l'import-export et la visualisation de données dendrochronologiques. Le développement de cet outil s'inscrit dans le projet Fedtwin DEndrochronology, Efficiency, Provenance : From the forest to HERITAGE (porté par l'Université de Liège et l'Institut Royal du Patrimoine Artistique) dont elle hérite de l'acronyme Deep in Heritage. Ce projet s'inscrit également dans le cadre de l'atelier GROUping research On dendrochronological daTabases (atelier « GROOT ») : GDR Bioarcheodat devenu FRA Bioarchéologie). Plusieurs plateformes en ligne existent déjà (International Tree-Ring Data Bank (ITRDB) hébergé aux Etats-Unis, Digital Collaboratory for Cultural Dendrochronology (DCCD) aux Pays-Bas ou encore Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD) en Suède) et DiH n'a pas vocation à remplacer ces environnements numériques mais à proposer une plateforme simple d'utilisation tout en assurant une sécurité maximum dans l'accès aux données.

La plateforme en ligne est caractérisée par un accès immédiat à une carte géographique sur laquelle chaque site qui contient des épaisseurs de cernes est représenté par un point. Un visiteur extérieur pourra ainsi parcourir la carte et effectuer des requêtes via un filtrage et obtenir des informations sur les prélèvements réalisés, le nombre de bois datés, les espèces mises en œuvre et identifiées etc. mais sans avoir accès aux épaisseurs de cernes.

L'accès aux largeurs de cernes est rendu possible via la création d'un profil « utilisateur », lui-même inclus dans un profil « laboratoire » validé par l'administrateur. Chaque profil « laboratoire » conduit aussi à des choix d'accès personnalisables de ses données pour les autres laboratoires enregistrés dans la plateforme. Un utilisateur peut donc effectuer une requête dont le résultat s'affiche sous forme de points sur la carte et d'un récapitulatif de la requête. Selon le niveau d'accès dont il dispose par son laboratoire, l'utilisateur peut télécharger tout ou partie des données en format .FH et/ou .tab. Plusieurs améliorations sont déjà envisagées pour la suite telles que la possibilité d'importer ou d'exporter via d'autres formats standards internationaux mais aussi une API qui permettra de connecter DiH au logiciel PyDendron développé à l'Université du Mans.

Cette démonstration proposera une version beta de DiH dont le déploiement en ligne est prévu pour début 2026.

Sylvain MEIGNIER - LIUM, Université du Mans
Georges-Noël LAMBERT - Université de Liège

SESSION 4

OUTILS NUMÉRIQUES, ARCHÉOLOGIE

15 octobre

11 : 15

27

Aujourd'hui, la dendrochronologie est une méthode incontournable pour établir la chronologie des bois archéologiques. Les techniques de datation se déroulent généralement en deux phases : une standardisation des largeurs de cernes, suivie du calcul d'un score censé refléter la qualité de la datation.

Les deux méthodes de calcul les plus couramment employées ont été développées entre les années 1960 et 1990. La plus ancienne, nommée Gleichläufigkeit (GLK), repose sur la comparaison des variations de pente interannuelles [Eckstein1969]. L'autre, dite de Baillie-Pilcher, consiste à appliquer une moyenne mobile sur une fenêtre de cinq ans, puis à calculer un test t de Student (t-score) [Baillie1973]. Cette dernière méthode est devenue une norme de fait, notamment depuis son intégration dans le système de datation développé par l'entreprise Rinntech (<https://www.rinntech.com/>).

Dans les années 1980, plusieurs dizaines de méthodes de standardisation ont été proposées, dont la plupart sont décrites dans [Cook1990]. Bien qu'elles aient montré leur efficacité de manière empirique, elles n'ont que très rarement été soumises à des évaluations quantitatives systématiques.

Schématiquement, l'opération élémentaire de datation consiste à positionner une série A par rapport à une série B déjà datée. La position correspondant au score le plus élevé est retenue, à condition qu'il dépasse un certain seuil. Dans ce cas, on considère que les séries A et B appartiennent à une même population P. Par transitivité, A est à son tour considérée comme datée, de même que la population P. Le processus se poursuit ainsi de proche en proche, dans le but de tenter d'élargir la population de séries datées.

Notre objectif est d'évaluer la robustesse de cette méthode en analysant un vaste ensemble de paires de séries A et B dont les dates sont connues a priori, par exemple à partir de carottes prélevées sur des arbres vivants encore sur pied.

Pour chaque paire A et B, nous calculons les scores d'appariement et sélectionnons celui qui est maximal. Ce score est lié à une position relative entre A et B. Puisque les deux séries sont datées, il est possible de vérifier si cette position correspond à la réalité. Deux cas se présentent alors : soit la position estimée correspond à la position réelle (bonne décision), soit elle ne correspond pas (décision erronée). En répétant ce processus pour toutes les paires, on obtient une suite de décisions permettant de calculer un taux d'erreur, défini comme le ratio entre le nombre de mauvaises décisions et le nombre total de décisions.

Les deux paragraphes précédents dessinent les grandes lignes d'un protocole expérimental d'évaluation : il définit la tâche à effectuer et propose une métrique de performance. Ce type de méthodologie est largement utilisé en intelligence artificielle (IA) pour comparer les performances des systèmes. Popularisées dans les années 1990 par le NIST (National Institute of Standards and Technology) aux États-Unis, ces approches ont donné lieu à des compétitions internationales entre laboratoires, visant à évaluer des systèmes de transcription automatique de la parole, de traduction, ou encore de recherche d'information (texte ou image).

À partir de ce cadre, plusieurs questions peuvent être posées :

- Quelle est la méthode de standardisation la plus efficace (Baillie-Pilcher, E de Besançon, spline, etc.) ?
- Quelle est la fenêtre d'analyse optimale (nombre de cernes, position relative au cerne à normaliser) ?
- Faut-il se fier sur la valeur absolue du score ou plutôt sur son rang dans l'ensemble des positions possibles ?

Bibliographie :

[Eckstein1969] Eckstein, D. Bauch, J. (1969). Beitrag zur Rationalisierung eines dendrochronologischen Verfahrens und zur Analyse seiner Aussagesicherheit. Forstwissenschaftliches Centralblatt, 88, 230-250.

[Baillie1973] Baillie, M.G.L. and Pilcher, J.R. (1973) A Simple Cross-Dating Program for Tree-Ring Research. Tree-Ring Bulletin, 33, 7-14.

[Cook1990] Cook, E.R. and Kairiukstis, L.A. (1990) Methods of Dendrochronology. Applications in the Environmental Sciences. International Institute for Applied Systems Analysis. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 394 p.

SESSION 4

OUTILS NUMÉRIQUES, ARCHÉOLOGIE

15 octobre

11 : 30

VOYAGE AU CENTRE DE LA BILLE : L'EXPÉRIMENTATION NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA DENDROARCHÉOLOGIE

Clara PENAGOS - *Institut royal du patrimoine artistique, Bruxelles*

Florent COMTE - *MAP, Marseille*

Olivier GIRARD CLOS - *LCE, Université Marie et Louis Pasteur, Besançon*

Jean-Luc DUPOUEY - *Silva, Université de Lorraine/AgroParisTech/INRAE, Nancy*

Jean-Yves HUNOT - *Pôle archéologie - Conservation du Patrimoine de Maine-et-Loire, CReAAH, Angers*

Marie LAFARGE - *LCE, Université Marie et Louis Pasteur, Besançon*

Amandine ANGELI - *MSHE C. N. Ledoux, Université Marie et Louis Pasteur, Besançon*

Alexa DUFRAISSE - *AASPE, MNHN, Paris*

La mise à disposition des vestiges carbonisés des charpentes de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui fit suite à l'incendie du 19 avril 2019 a permis d'observer près de trois-mille vestiges en bois de tailles variées dans le cadre du projet ANR CASIMODO. Parmi les nombreuses questions et thématiques, un volet d'acquisition et de modélisation 3D des vestiges a vu le jour avec pour première mission une documentation archéologique des pièces d'intérêt avant leur découpe/morcellement en échantillons pour les études du matériau bois. La collaboration régulière avec les membres du groupe de travail Numérique (Laboratoire MAP Marseille, CNRS) a abouti à la production de modèles 3D de qualité suffisante pour permettre diverses expérimentations - de l'anastylose à large échelle jusqu'à la restitution des éléments internes aux troncs, habituellement invisibles (départs de branches, position de la moelle...).

Cette collaboration a permis la mise en place de protocoles de documentation photogrammétrique manuels et semi-automatisés et a abouti à la production de cent-cinquante-deux modèles 3D et relevés des pièces de charpente retrouvées. Ces vestiges numériques sont alors venus remplacer les vestiges physiques, systématiquement représentés par une tranche mise en collection au SRA, mais détruits par les divers prélèvements destinés aux investigations les plus variées possibles : datation, insectes et état sanitaire, analyses en bio-géochimie environnementale, analyses des propriétés physico-chimiques du matériau, analyse de la croissance radiale en hauteur...

C'est en voyageant dans le modèle 3D des charpentes disparues puis au centre des pièces carbonisées que nous nous sommes essayés à différents types de restitutions : position d'origine de la pièce dans la charpente, types d'assemblages retrouvés et leur rôle structurel, repositionnement des tranches prélevées dans un modèle 3D de la pièce avant découpe...

Ces modèles 3D, couplés aux données dendrochronologiques ont permis de remettre sur pied une partie de la forêt utilisée lors des multiples phases de construction de ces charpentes, qui continuent à nous faire nous questionner malgré neuf siècles d'existence dans le paysage Parisien.

Cette communication présentera donc les méthodes, les résultats et les limites de la modélisation 3D au service de la restitution des arbres anciens.

DÉVELOPPEMENT D'UNE APPROCHE AUTOMATISÉE DE MESURE DE LARGEUR DE CERNES D'ESSENCES FEUILLUES À PARTIR D'ANALYSES D'IMAGES ET D'OUTILS D'APPRENTISSAGE PROFOND

Hugo DECANIS - INRAE, SILVA, Nancy
Vincent BADEAU - INRAE, SILVA, Nancy
Patrick BEHR - INRAE, SILVA, Nancy
Christophe ROSE - INRAE, SILVA, Nancy
Julien RUELLE - INRAE, SILVA, Nancy

Introduction :

La mesure des largeurs de cernes de croissance est un indicateur central pour l'étude des dynamiques forestières, climatiques et écophysologiques. Si des solutions semi-automatisées existent pour les résineux, l'analyse des feuillus reste plus difficile en raison de leur hétérogénéité anatomique. Le projet RingOscope vise à automatiser cette analyse à partir d'images de carottes de bois feuillu, en combinant des techniques de traitement d'image, d'intelligence artificielle et d'analyse statistique.

Matériels et Méthodes :

Deux stratégies complémentaires ont été envisagées, une via un script Python, et l'autre via le module d'apprentissage supervisé Intellesis, développé par Zeiss.

D'abord, une interface graphique permettant d'effectuer un traitement en série des images de carotte a été développée : filtre, amélioration de contraste, opérations morphologiques, détection de contours, seuillage (...). On obtient alors une image binaire en noir et blanc à la fin de la chaîne de traitement. À partir de l'image binaire, une projection verticale des pixels est calculée, dont le profil est lissé. Les pics détectés dans ce profil représentent les transitions de densité lumineuse associées aux limites de cernes.

Une détection adaptative est effectuée avec `find_peaks` (distance minimale, ratio de prééminence), suivie d'un ajustement basé sur le gradient local afin d'affiner la localisation des maxima. Les cernes détectés peuvent ensuite être corrigés manuellement (ajout/suppression), et les distances inter-cernes sont mesurées automatiquement puis exportées en CSV. Un module statistique est en cours d'élaboration pour évaluer les performances de détection (faux positifs/négatifs, métriques de précision).

Dans un second temps, le module Intellesis est utilisé pour entraîner une IA sur la base d'annotations manuelles des structures (vaisseaux, rayons ligneux, limites de cernes) sur des images `czi`. Deux types d'images sont utilisés : brutes et prétraitées via Python.

Résultats attendus

Les résultats porteront sur : la qualité de détection automatique des cernes, la précision des mesures de largeur, la charge d'annotation IA requise selon le type d'image, et la fiabilité des données exportables. Le module statistique permettra de quantifier objectivement les performances des méthodes.

Discussion

La complémentarité entre traitement algorithmique contrôlé et IA supervisée permet de combiner robustesse, reproductibilité et accessibilité. L'intégration de tests statistiques permettra une évaluation rigoureuse de la méthode.

Conclusion

Le projet RingOscope propose une chaîne complète d'analyse des cernes adaptée aux bois feuillus, alliant traitement d'image, intelligence artificielle et rigueur statistique.

15 octobre

11 : 45

BREAKING INTO BINDINGS THROUGH LENS INVESTIGATION AND OBSERVATION USING NONINVASIVE TECHNOLOGY : LE PROJET BIBLION

Christophe MAGGI - *Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelles*

Sarah CREMER - *Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelles*

Pascale FRAITURE - *Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelles*

Patrice GAUTIER - *Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelles*

Stijn GOOLAERT - *Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelles*

Vincent LABBAS - *Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelles*

Camille LOCATELLI - *Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelles*

Sylvianne MODRIE - *Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelles*

Clara PENAGOS - *Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelles*

Mathieu PIGNOT - *Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelles*

Lucien REYNHOUT - *Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelles*

Armelle WEITZ - *Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelles*

Le projet BIBLION s'inscrit dans le renouveau des recherches sur les reliures anciennes, marqué par un glissement paradigmatique d'une approche esthétique vers une étude matérielle. Dans ce contexte, la dendrochronologie, bien que reconnue pour sa précision scientifique dans la datation des bois, est restée marginalement appliquée aux manuscrits, en raison de la difficulté d'accéder physiquement aux tranches internes des ais, fréquemment recouverts de cuir. Le recours croissant à la tomographie (CT scan), méthode d'imagerie non invasive, permet désormais de franchir cet obstacle. Elle offre une visualisation fine de la structure interne des objets, révélant les cernes de croissance, l'essence et la provenance géographique du bois.

BIBLION propose une approche intégrée, novatrice et interdisciplinaire, combinant tomographie, dendrochronologie, codicologie et analyse historique. Elle porte sur un corpus homogène de 80 volumes — manuscrits, incunables et post-incunables des XVe et XVIe siècles — issus des prieurés de Groenendael, Rouge-Cloître (Rooklooster) et Zevenborren, tous situés dans la Forêt de Soignes, et conservés à la Bibliothèque royale de Belgique (KBR).

Au-delà de la datation, l'étude se concentrera sur la provenance des bois utilisés. Les données acquises seront confrontées aux bases de données existantes du laboratoire de l'IRPA et de l'ULiège, incluant des séries issues de bois contemporains des monastères étudiés, notamment la forêt de Soignes. L'objectif est de déterminer si les bois provenaient de sources locales ou d'importation, et d'identifier des chaînes d'approvisionnement récurrentes selon les prieurés ou les périodes. Cette approche typologique et géographique vise à établir une base de données dendrochronologique spécifique aux pratiques de reliure dans les scriptoria des prieurés de la forêt de Soignes.

L'étude s'attachera également à repérer les cas de réemploi, d'assemblages hétérogènes ou de restaurations anciennes par analyse comparative entre les ais d'un même ouvrage ou entre volumes différents. Elle interroge les modalités de production : usage de bois issus d'un même arbre dans un seul livre ou répartition d'un arbre sur plusieurs volumes, distinction entre productions internes aux prieurés et apports extérieurs, etc.

En combinant la dendrochronologie à la tomographie X, le projet BIBLION ouvre la voie à une étude systématique, non destructive et reproductible des reliures anciennes. Le croisement des données dendrochronologiques, codicologiques et historiques ouvrira de nouvelles perspectives pour la compréhension des pratiques matérielles des communautés monastiques, tout en enrichissant les outils de conservation et d'étude du patrimoine écrit. En somme, BIBLION démontrera que la dendrochronologie, alliée aux technologies d'imagerie avancées, n'est plus réservée à quelques objets d'exception : elle devient un outil central pour révéler l'histoire matérielle et culturelle.

15 octobre

11 : 45

Sylvain MEIGNIER - LIUM, Université du Mans
François BLONDEL - C-CIA ISE, Université de Genève
Alba FERREIRA-DOMINGUEZ - Ipsos Facto, CCJ, IMBE
Olivier GIRARD CLOS - LCE, Besançon
Vincent LABBAS - Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelles, Université de Liège
Lisa SHINDO - Service archéologie Nice Côte d'Azur

Sylphe et DendronIV sont deux des principaux logiciels libres utilisés pour la datation en dendrochronologie en Europe. Développés au laboratoire de Chrono-Écologie de Besançon, ils sont en service depuis plus de 25 ans, avec peu — voire aucune — maintenance pour Sylphe. Cependant, l'évolution des systèmes d'exploitation rend leur fonctionnement de plus en plus incertain. Malgré une ergonomie aujourd'hui dépassée, une vingtaine d'utilisateurs, principalement des dendro-archéologues francophones, continuent de les utiliser.

pyDendron a vocation à remplacer ces logiciels. Son développement a débuté en 2024 à l'Université du Mans, dans le cadre de l'atelier GROOT (GROUping Research On Tree-rings database) de la fédération de recherche du CNRS Bioarchéologie, qui prolonge les travaux du GDR BioArchéoDat. Il s'inscrit dans cette lignée en proposant une application dédiée principalement à la datation en dendrochronologie. L'objectif est de fournir un outil moderne, prêt à l'emploi et facile à utiliser. Il est diffusé en open source sous licence GPL3 qui permet une utilisation gratuite du logiciel même pour une activité commerciale.

pyDendron reprend l'approche de gestion arborescente des données introduite par Sylphe, et étend les méthodes de standardisation et de calcul des scores issues de Sylphe et DendronIV. Il intègre notamment des techniques avancées telles que la standardisation par spline et la convolution avec des fenêtres de filtrage classiques en traitement du signal, comme la fenêtre de Hamming. Les outils de visualisation ont été entièrement modernisés et enrichis. L'application génère des tableaux Excel et des figures SVG (descriptifs des échantillons, courbes d'épaisseurs de cernes, matrices et histogrammes de scores, cartes, etc.) conçus pour être directement intégrés dans des rapports.

pyDendron est développé en langage Python, en s'appuyant sur la bibliothèque Panel pour la création de l'interface utilisateur. Python offre un accès à un vaste écosystème de bibliothèques pour le traitement et la visualisation de données, et fonctionne sous Windows, Linux et macOS. Grâce à Panel, l'interface utilisateur s'exécute dans un navigateur web, ce qui permet une compatibilité multiplateforme et une exécution distante ou locale de l'application. L'interface est en anglais pour permettre un accès à l'ensemble de la communauté des dendrochronologues.

pyDendron est également un outil pour la recherche. Il repose sur un ensemble de modules élémentaires permettant d'importer, standardiser, scorer et visualiser les données. Ces modules peuvent être combinés dans des scripts python ou utilisés dans des environnements de développement intégré tel que jupyter Lab ou RStudio pour créer des applications ou des notebooks personnalisés.

1 : En plus du format natif, pyDendron gère les formats suivants : Sylphe, DendronIV, Besançon, Tucson et Heidelberg

15 octobre

11 : 45

31

POSTERS

RECONSTRUIRE UNE CHARPENTE DISPARUE : L'APPORT DE L'ANNOTATION SÉMANTIQUE À LA COMPRÉHENSION DE VESTIGES EFFONDÉS

Clara PENAGOS - *Institut Royal du Patrimoine Artistique, Bruxelles*
Roxane ROUSSEL - *MAP, Marseille*
Florent COMTE - *MAP, Marseille*
Olivier GIRARD CLOS - *LCE, Université Marie et Louis Pasteur, Besançon*
Marie LAFARGE - *LCE, Université Marie et Louis Pasteur, Besançon*
Alexa DUFRAISSE - *AASPE, MNHN, Paris*

L'examen des vestiges de la cathédrale Notre-Dame de Paris après son incendie a permis une analyse approfondie de tous les matériaux utilisés lors de sa construction. La collaboration des groupes de travail du chantier scientifique avec le groupe de travail Numérique a abouti à la création d'un vaste corpus de données 3D, pertinent au regard des objectifs scientifiques.

Ces données ont alors été intégrées à la plateforme d'annotation sémantique Aioli développée par le laboratoire MAP à Marseille. Le groupe de travail bois a participé à ces expérimentations afin de tenter d'affiner l'identification et la provenance des pièces carbonisées dans la charpente tout en mettant à disposition des autres groupes les conclusions obtenues à différentes échelles (extrados-objet). La plateforme Aioli a également permis un entrepôt hiérarchisé des données ayant pour but un dépôt et une consultation pérenne et raisonnée.

C'est donc dans une base de données 3D interactive que nous avons inclus, les informations nécessaires à l'interprétation du vestige : identifiant unique, provenance large dans la cathédrale, provenance exacte dans la charpente lorsqu'elle est connue, fonction de la pièce, groupe de croissance dendrochronologique, etc...

A ce jour, tous les vestiges en bois porteur d'un numéro ont pu être localisés sur les modélisations 3D des extrados du chœur et de la nef après incendie, cent-trente-huit modèles de pièces individuelles sont également disponibles à la visualisation.

A terme cet environnement permettra une consultation globale des informations affiliées aux vestiges étudiés dans tout l'édifice, sur un même modèle 3D accessible en un clic.

15 octobre

11 : 45

32

LA DENDROTHEQUE RÉGIONALE DE PACA, UN LIEU DE CONSERVATION ET D'ÉTUDE DES ÉCHANTILLONS ARCHÉOLOGIQUES

Lisa SHINDO - *Service archéologie Nice Côte d'Azur*
Fabien BLANC-GARIDEL - *Service archéologie Nice Côte d'Azur*
Fabien FOHRER - *CICRP, Marseille*
Franck SUMÉRA - *SRA, DRAC PACA*

Aujourd'hui en France, la majorité des études dendro-archéologiques s'arrête au rendu du rapport et n'a pas pour mission de se préoccuper du devenir des échantillons analysés. Ainsi, une fois l'étude terminée, les échantillons sont conservés dans les laboratoires et bureaux d'étude, la plupart du temps sans inventaires et sans plans de conservation à long terme. Ces collections, souvent volumineuses et vulnérables aux attaques de moisissures, champignons et insectes xylophages, peuvent être détruites. Or, non seulement les études dendrochronologiques sont fréquemment commandées par des institutions publiques et avec de l'argent public, mais comme tous les autres objets archéologiques, les échantillons dendrochronologiques doivent être préservés. Cependant, cela ne sera vraiment possible que lorsque dans les prescriptions des DRAC (SRA et MH), figurera clairement une exigence de bonne conservation des échantillons. Pour cela, des protocoles précis d'échantillonnage et de stockage dans des lieux dédiés doivent être mis en place.

La dendrothèque régionale de la région Sud (anciennement PACA) a été créée en 2013. Elle a pour objectifs de i) gérer de manière conservatoire les bois, ii) constituer une collection dendrochronologique à valeurs patrimoniale et scientifique et iii) mettre cette collection à disposition pour la recherche et la connaissance. Environ 200 sites, soient 4000 échantillons (carottes et sections de bois secs) y ont été déposés. Un travail de formatage des échantillons est encore nécessaire afin de les stocker dans des meubles adéquats. S'il existe un inventaire par sites, ce dernier ne descend pas au niveau des pièces des bois ni des données dendrochronologiques. Des passerelles avec les bases de données et les logiciels de calculs dendrochronologiques sont donc envisagées.

Très récemment, un partenariat entre le SRA-DRAC PACA, le Centre interdisciplinaire de conservation et restauration du patrimoine (Marseille) et le service archéologie de la métropole de Nice Côte d'Azur a été établi. Il réunit plusieurs compétences qui devraient permettre le bon fonctionnement de la dendrothèque : conservation préventive, dendrochronologie et expertises légales.

15 octobre

11 : 45

Thierry PAUL - *INRAE Champenoux*

Les échantillons de bois en dendrochronologie (carottes ou rondelles) sont aujourd'hui sollicités dans de nombreuses disciplines. Pour répondre à ces besoins, l'UMR SILVA mobilise un ensemble de savoir-faire couvrant l'ensemble de la chaîne opératoire dendrochronologique, du prélèvement sur le terrain jusqu'à l'analyse en laboratoire. L'optimisation technique à chaque étape, même minime, conditionne la qualité des données produites, tout en permettant de traiter des volumes croissants d'échantillons dans des délais maîtrisés.

Le parcours commence sur le terrain, où a été développée une innovation majeure : une caroteuse électroportative, dérivée d'une perceuse à renvoi d'angle et modifiée pour accueillir des tarières de Pressler. Cet outil motorisé permet de diviser par six le temps d'extraction d'une carotte (environ 30 secondes contre plus de 5 minutes à la main), tout en améliorant la qualité des échantillons : absence de micro-fissures, d'ondulations ou de décollement des cernes, en particulier sur les premiers centimètres. Il offre également la possibilité de retirer très facilement une tarière bloquée ou cassée dans un arbre.

L'affûtage des tarières, étape essentielle pour garantir des carottages nets et réguliers, est réalisé en interne grâce à un tour équipé d'un touret à meuler monté sur un chariot micrométrique.

Une fois les échantillons prélevés, leur conditionnement est réalisé avec soin : séchage, lyophilisation ou réhumidification dans des boîtes alvéolées aérées, permettant de limiter les contraintes mécaniques. Ces pratiques assurent leur bonne conservation et leur préparation optimale pour les étapes suivantes.

La préparation de surface varie selon la nature de l'échantillon et les objectifs analytiques. Les carottes sont préparées soit au microtome, pour obtenir des surfaces planes destinées à la lecture des cernes ou à l'analyse anatomique, ou pour découper des lamelles fines en vue de mises en capsule pour l'analyse isotopique ; soit à la scie double lame, pour produire des éprouvettes utilisées en micro-densitométrie ou en analyse élémentaire (Itrax).

Les rondelles sont surfacées à la table à surfaçer, un outillage conçu en interne à partir d'un plateau usiné de type établi Festool. Ce système permet, via un réseau de trous, de fixer des butées et des serre-joints maintenant des rondelles de toutes formes. Un chariot à roulements à billes se déplace selon deux axes (X et Y) et supporte une défonceuse à profondeur réglable (axe Z).

Les acquisitions d'images haute résolution sont réalisées sur une station de dendrométrie, équipée d'un microscope et d'une table à translation motorisée. Elles permettent la lecture des cernes et l'étude anatomique.

Ce poster propose une vue d'ensemble de ces différentes étapes techniques, illustrant le parcours d'un échantillon dans un cadre opérationnel où qualité, reproductibilité et polyvalence guident les pratiques de terrain comme de laboratoire.

15 octobre

11 : 45

33

SESSION 5

ARCHÉOLOGIE, BOIS BRÛLÉS, SIGNAUX INCENDIE

15 octobre

14 : 00

CONSTRUIRE LA CHRONOLOGIE DES DATES D'ABATTAGE DES BOIS DE LA CHARPENTE DE NOTRE-DAME DE PARIS ET LA QUESTION DE L'APPROVISIONNEMENT EN CHÊNE D'UN GRAND CHANTIER

Olivier GIRARD CLOS - LCE, Université Marie et Louis Pasteur, Besançon

Jean-Luc DUPOUEY - Silva, Université de Lorraine/AgroParisTech/INRAE, Nancy

Sylvain MEIGNIER - LIUM, Université du Mans

Clara PENAGOS - LCE, Université Marie et Louis Pasteur, Besançon

Jean-Yves HUNOT - Pôle archéologie - Conservation du Patrimoine de Maine-et-Loire, CReAAH, Angers

Michel LEMOINE - BioArch, MNHM, Paris

Alexa DUFFRAISSE - BioArch, MNHM, Paris

Après 4 campagnes, en 1991, 1994 et 1996, dans les charpentes de Notre-Dame de Paris, 61 carottages - 35 si l'on se concentre sur les bois datés du Moyen-Âge - ont été étudiés au laboratoire Chrono-écologie devenu Chrono-environnement depuis, où une partie de la documentation brute et des carottes a pu être retrouvée. Pour construire la chronologie des dates d'abattages des bois des charpentes de Notre-Dame nous disposons donc de données avant l'incendie du 19 avril 2019 et celui-ci a, le plus souvent, détruit l'aubier et conduit à la fragmentation d'une pièce de bois en plusieurs vestiges, dont plusieurs milliers ont été récupérés.

L'ANR CASIMODO, dans laquelle s'inscrit le présent travail, étudie les relations entre la société médiévale et la forêt dans le bassin de la Seine, en valorisant ces vestiges par des recherches dans des domaines très variés, par exemple, l'étude de la carbonisation du bois, celle de la croissance radiale et en hauteur. Les approches biogéochimiques proposent des restitutions du climat et de la provenance des bois. L'ensemble de ces analyses demande à ce que le cadre chronologique soit maîtrisé, mais également que les prélèvements soient situés dans la variabilité intra- et inter-individuelle. Les datations par dendrochronologie rendent compte de la dynamique de construction du bâtiment, d'autant mieux que le vestige est relocalisé et livrent des cernes datés pour de nouvelles analyses, mais elles sont conduites sous les contraintes de la disparition de l'aubier et de la fragmentation des bois. L'hypothèse que 2 séries de largeurs des cernes sont d'autant plus similaires que les sources de variance qui les séparent jouent un faible rôle peut être vérifiée sur des référentiels d'arbres vivants, aux niveaux intra- et inter-individuels, ainsi qu'intra et inter-station de prélèvements, à différentes échelles de distributions de ces stations. Sur les arbres anciens, la variabilité intra-individuelle peut être comparée à celle inter-arbre à l'aide de prélèvements multiple sur le même vestige. Nous avons construit plusieurs classifications automatiques de l'ensemble des séries individuelles archéologiques issues des vestiges et des carottes. Au cours du processus d'acquisition et de datation, des « groupes de croissance » sont constitués dans l'objectif premier de ne pas associer dans une seule « chronologie moyenne de site » des bois exploités à des dates différentes, potentiellement de provenances variées et écraser une information pertinente pour la synchronisation de nouveaux individus ou sur les références. Une fois que la datation est acquise avec un risque d'erreur raisonnable, ces groupes sont comparés avec des approches de classification automatique de la matrice carrée qui regroupe les scores entre toutes les séries, indépendamment de leur arrivée dans l'acquisition. Ces approches sont aussi indépendantes des hypothèses de localisation dans les charpentes et de la date d'abattage, par contre, elles subissent aussi comme contrainte le manque de données entre certaines paires de séries lié à leur décalage temporel. L'apport de plusieurs méthodes de classification ainsi que les valeurs des scores seront discutés au regard des hypothèses de la fragmentation des vestiges, de la relation avec un carottage ancien et de la provenance des bois de peuplements forestiers différents pour alimenter le chantier de construction.

LES APPORTS DE LA DENDROCHRONOLOGIE DES CHARPENTES AU RENOUVELLEMENT DE LA CHRONOLOGIE DE NOTRE-DAME DE PARIS

Jean-Yves HUNOT - Pôle archéologie - Conservation du Patrimoine de Maine-et-Loire, CReAAH, Angers

Olivier GIRARDCLOS - Chrono-Environnement, /Université Marie et Louis Pasteur, Besançon

Clara PENAGOS - Chrono-Environnement, /Université Marie et Louis Pasteur, Besançon, Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles, Belgique

Benoît BROSSIER - ISEM, Université de Montpellier

Michel LEMOINE - BioArch, MNHM, Paris

L'étude des restes carbonisés des charpentes de la nef et du vaisseau principal du chevet résultant de l'incendie du 19 avril 2019 s'inscrit dans le cadre de l'ANR CASIMODO qui a, entre autres, un volet archéologique. S'appuyant sur des relevés antérieurs, sur la localisation de ces restes après l'incendie, l'analyse de ces vestiges et les datations dendrochronologiques rendent possible une restitution des grandes lignes de l'histoire des charpentes médiévales mais aussi d'apporter des éléments pour établir la chronologie de la construction de l'édifice.

Les travaux de restaurations ont, par ailleurs, permis la mise au jour de bois pris dans les maçonneries. Les tirants du déambulatoire et des solives de plancher au-dessus de chapelles ont fourni des dates marquant des étapes de l'édification de la cathédrale.

Toutes ces données confrontées à celles issues des groupes de travail pierre et métal du chantier scientifique Notre-Dame, ont renouvelées la chronologie généralement admise par l'historiographie.

Les vestiges de tirants dégagés à la base des voûtes du déambulatoire du chevet permettent de placer leur réalisation à partir de 1173. Le vaisseau principal du chevet est couvert d'une charpente vers 1185. Toutefois, cette charpente connue par son réemploi lors de la phase suivante, est incompatible avec la présence du couvrement de pierre au niveau de la première corniche. La mise en place de ce voûtement nécessite un rehaussement des murs qui est antérieur à la mise en place de la nouvelle charpente vers 1230.

Les bois en réemplois dans les planchers de la tribune, mis en place à l'occasion des travaux de restauration du XIXe siècle, sont issus de plusieurs structures. Cependant, on peut identifier quelques pièces de charpente qui sont attribuables à l'une des structures du transept et placent sa réalisation vers 1204.

Les restes carbonisés de la nef sont majoritairement issus de bois abattus vers 1214 à partir d'au moins trois approvisionnements différents. Il se retrouvent sur l'ensemble des voûtes mais aussi au sol, mêlés aux vestiges de la flèche qui s'est effondrée lors de l'incendie. Les datations dendrochronologiques de différentes pièces identifiées et réparties sur l'ensemble du comble montrent une réalisation de cette charpente en une seule fois. Ce résultat reste logique avec le marquage relevé avant l'incendie. La cohérence de ces résultats a été confrontée aux observations faites sur les maçonneries et les éléments métalliques étudiées séparément. Tout cela conduit à revoir la chronologie jusqu'alors admise de l'édification de la nef. La nef ainsi que la charpente du vaisseau principal du chevet furent l'objet de réparations ponctuelles vers 1290 mais non négligeables.

La chronologie de la construction de Notre-Dame issue de l'analyse archéologique en relation avec les dates dendrochronologiques des charpentes doit être confrontée ? aux diverses sources archéologiques et historiques. Ces études combinées laissent apparaître une édification plus complexe mais aussi relativement plus rapide que ce qui était jusqu'alors récemment admis.

SESSION 5

ARCHÉOLOGIE, BOIS BRÛLÉS, SIGNAUX INCENDIE

15 octobre

14 : 15

35

SESSION 5

ARCHÉOLOGIE, BOIS BRÛLÉS, SIGNAUX INCENDIE

15 octobre

14 : 30

LES BOIS DE NOTRE-DAME : QUELLE SYLVICULTURE ?

Jean-Luc DUPOUEY - *Silva, Université de Lorraine/AgroParisTech/INRAE, Nancy*
Olivier GIRARD CLOS - *LCE /Université Marie et Louis Pasteur, Besançon*
Clara PENAGOS - *LCE /Université Marie et Louis Pasteur, Besançon*
Benoit BROSSIER - *ISEM, Université de Montpellier*
T. PAUL - *Silva, Université de Lorraine/AgroParisTech/INRAE, Nancy*
Jean-Yves HUNOT - *Pôle archéologie - Conservation du Patrimoine de Maine-et-Loire, CReAAH*
N. BREDA - *Silva, Université de Lorraine/AgroParisTech/INRAE, Nancy*
Alexa DUFFRAISSE - *BioArch, MNHM, Paris*

L'analyse dendrochronologique des chênes de la charpente de Notre-Dame ouvre une fenêtre sur la gestion des forêts médiévales.

Nous analysons 189 séries, 35 ayant été obtenues par Georges Lambert et Virginie Chevrier avant l'incendie de 2019, 154 ayant été prélevées dans les poutres carbonisées. Les séries ont une longueur de 61 ans en moyenne. La période couverte s'étend de 945 à 1288.

Nous avons comparé les profils de croissance en fonction de l'âge cambial avec ceux de chênes actuels. En moyenne, les arbres de Notre-Dame montrent une croissance initiale forte, qui diminue plus rapidement que celle des chênes des forêts d'aujourd'hui. Plusieurs interprétations de ces différences sont possibles : croissance en taillis âgés, dominance du chêne pédonculé...

L'irrégularité et le faible nombre d'années de reprise de croissance dans les séries individuelles ne suggèrent pas l'occurrence de coupes réglées. Mais l'année 1144 est marquée par une reprise de croissance généralisée qui indique une perturbation majeure dans le Bassin parisien, sécheresse ou tempête.

Les dimensions des poutres de la charpente suggèrent des âges et des dimensions des arbres sur pied qui ne sont pas, au regard des forêts actuelles, exceptionnels.

Des estimations de l'accroissement en hauteur ont pu être obtenues par analyse des rares poutres calcinées d'assez grande longueur, sur quelques mètres, qui viennent compléter l'analyse des largeurs de cerne.

36

DE LA FORÊT À LA CATHÉDRALE : TRACER L'HISTOIRE FORESTIÈRE DE NOTRE-DAME DE PARIS

Eva ROCHA - *BioArch, UMR7209 CNRS, MNHM, Paris*
Stéphane PONTON - *Silva, UMR 1137 Université de Lorraine/AgroParisTech/INRAE, Nancy*
Olivier GIRARD CLOS - *Chrono-Environnement, UMR 6249 CNRS/Université Marie et Louis Pasteur, Besançon*
Jean-Luc DUPOUEY - *Silva, UMR 1137 Université de Lorraine/AgroParisTech/INRAE, Nancy*
Alexa DUFFRAISSE - *BioArch, UMR7209 CNRS, MNHM, Paris*

L'incendie de la cathédrale Notre-Dame a entraîné une perte patrimoniale considérable, mais il a également offert une occasion unique de recherche, notamment à travers l'analyse des poutres de chêne de sa charpente, fournissant de nouvelles perspectives sur les pratiques historiques de gestion forestière et la variabilité climatique passée dans le Bassin parisien. Abattus entre les 12^e et 13^e siècles, les bois de la charpente ouvrent une fenêtre unique sur l'Anomalie Climatique Médiévale (ACM, ≈ 950-1250 CE), période de climat supposé relativement chaud. Ces conditions ont pu influencer non seulement la croissance des arbres, mais aussi les modes de gestion forestière. Les caractéristiques des poutres les plus longues de la charpente, correspondant à des arbres dont le facteur d'élancement, soulèvent la question d'une gestion spécifique des peuplements exploités pour la construction de cette charpente.

L'analyse des variations de croissance radiale en lien avec des épisodes cycliques de recépage et d'éclaircie dans les bois de la cathédrale ne révèle pas de trace claire d'une gestion forestière. En revanche, les données indiquent un événement plus ou moins synchronisé sur plusieurs poutres, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'un processus naturel majeur affectant l'ensemble de la région, comme une tempête.

À l'échelle individuelle, l'introduction de l'analyse quantitative de l'anatomie du bois a également permis d'identifier d'éventuelles pratiques de taille, telles que de forts épisodes de suppression de croissance associés à une diminution du nombre et de la taille des vaisseaux, ainsi que la présence occasionnelle d'une couche secondaire de vaisseaux dans le bois initial. De plus, la présence de fourches dans les troncs, combinée à des taux de croissance radiale élevés au début du développement, suggère un système de gestion forestière impliquant une régénération par rejets de souche.

Cette étude souligne l'importance des approches multi-paramètres pour démêler les différents facteurs influençant la croissance des arbres, offrant une vision plus complète de la manière dont les conditions environnementales et les activités humaines ont façonné la «forêt de Notre-Dame».

8303001

**DÉVELOPPEMENT DES SÉRIES CHRONOLOGIQUES SUR CHARBON DE BOIS :
EXEMPLE DES SITES CASTRAUX DENOTRE-DAME ET LA MOUTTE
(ALLEMAGNE-EN-PROVENCE, 04)**

Benoît BROSSIER - ISEM, Université de Montpellier

Christophe VASCHALDE - Mosaiques Archéologie, LA3M, Aix Marseille Univ

Daniel MOUTON - LA3M, Aix Marseille Univ

Mariacristina VARANO - Université de Rouen-Normandie, GRHis

Bien que souvent rencontrés en contexte archéologique, les charbons de bois de grande dimension (>3cm) ont trop rarement été exploités pour constituer des séries chronologiques de largeur de cernes. La friabilité du matériau rend leur manipulation et leur préparation très délicates afin d'obtenir des surfaces d'observation planes et la fragmentation des charbons limite le nombre de cernes par fragment. Le protocole développé par Brossier et Poirier (2018) permet de s'affranchir de ces contraintes, en fixant le charbon dans sa position initiale à l'aide d'une gaine thermorétractable. Il permet la création d'une surface plane rendant possible la numérisation à haute définition, la mesure et l'observation anatomique des largeurs de cernes sur la totalité du plan transversal.

Les restes carbonisés d'un mur de défense et de pièces de mobilier provenant des niveaux occupés entre le milieu du Xe et le milieu du XIe siècle de deux sites castraux occupés, Notre-Dame et La Moutte (Allemagne en Provence, 04), ont été l'occasion d'appliquer cette nouvelle approche. Sur ces deux sites, distants de 3,3 km, des restes ont été prélevés de manière ponctuelle ou conditionnés dans des bandes de plâtres au cours des fouilles des vingt dernières années. L'interdatation des courtes séries établies sur chacun des fragments a permis d'établir le patron de croissance de 20 pieux constituant le mur de défense du premier site et de trois planches provenant d'un coffre du second site. Les séries établies sur ces objets ont permises de constituer une chronologie de plus de 100 ans. L'allure des patrons de croissance informe de conditions d'accroissement communes mises en évidence par de fortes corrélations ainsi que d'un approvisionnement en bois commun et probablement proche de ces deux gisements. Des changements d'accroissement brutaux ainsi que le désaxement correspondent à la croissance de peuplements forestiers en taillis.

Cette communication présente ce nouveau protocole en s'appuyant sur les données des sites de Notre-Dame et La Moutte. Les perspectives qu'offrent le développement des séries chronologiques sur charbon de bois dans la datation des sites et l'établissement de référentiels, y compris dans la compréhension de gestion de la ressource bois, seront discutées.

SESSION 5
ARCHÉOLOGIE,
BOIS BRÛLÉS,
SIGNAUX INCENDIE

15 octobre

15 : 00

SESSION 5

ARCHÉOLOGIE, BOIS BRÛLÉS, SIGNAUX INCENDIE

RECONSTITUER LES PHASES D'EXPLOITATION ET LES STRATÉGIES DE PRÉLÈVEMENT DU BOIS DANS UNE MINE D'ARGENT MÉDIÉVALE : APPORT CROISÉ DE LA DENDROCHRONOLOGIE ET DE LA DENDROANTHACOLOGIE (VALLAURIA, ALPES-MARITIMES)

Léane LEVILLAIN - *Geode, Toulouse*

Mélanie SAULNIER - *Geode, Toulouse*

Bruno ANCEL - *Service Culturel Municipal de L'Argentière-La Bessé*

Laurent LARRIEU - *DYNAFOR - CNPF*

Alexa DUFRAISSE - *BioArch, MNHM*

Vanessa PY-SARAGAGLIA - *IRAMAT*

15 octobre

15 : 15

Les vestiges ligneux (bois et charbons) mis au jour dans la mine médiévale de Vallauria (Alpes-Maritimes, 1465-1570 m d'altitude) offrent une opportunité rare de documenter à la fois les rythmes d'exploitation d'un site minier ancien et les stratégies d'approvisionnement en bois dans un contexte montagnard. Datée du Moyen Âge central par le radiocarbone (IXe-XIIIe s.), cette mine conserve des structures et des remplissages liés à l'emploi de la technique d'abatage par le feu, méthode d'extraction des roches dures antérieure à l'introduction de la poudre, qui exigeait d'importantes quantités de bois sec. La morphologie des ouvrages anciens et l'analyse de la dynamique opératoire suggèrent des phases successives d'exploitation, que les datations radiocarbone ne permettent pas de distinguer avec précision. Par ailleurs, la quantité et le bon état de conservation des restes ligneux permet d'interroger les modalités de mobilisation du couvert forestier environnant (aire d'approvisionnement, essences, diamètres, parties de l'arbre, âges), et d'en évaluer les effets potentiels sur les écosystèmes forestiers.

Pour affiner la chronologie des phases d'activité, nous avons mené des analyses dendrochronologiques sur des charbons de bois de sapin (*Abies alba* Mill.) (n=510) et de mélèze (*Larix decidua* L.) (n=483) provenant de bûchers d'abatage, ayant conservé au moins 30 cernes, et sur des fragments de bois de sapin (n=18) et de mélèze (n=27) prélevés dans les remblais. Les chronologies individuelles obtenues ont été interdatées entre elles pour construire une chronologie flottante, l'une pour le sapin et l'autre pour le mélèze. Celles-ci ont été comparées aux référentiels disponibles (Vallée des Merveilles, com. J.-L. Edouard, et Hôtel de Riez, com. L. Shindo).

Pour caractériser les stratégies d'approvisionnement en bois, en complément de l'identification taxonomique des restes (n=1572), nous avons mobilisé deux approches complémentaires : une approche dendroanthracologique, fondée sur l'analyse des rayons de courbure des charbons (272 sapins et 409 mélèzes et/ou épicéas), et une approche dendrotypologique, reposant sur la construction de référentiels de largeurs de cernes mesurées dans les troncs (n=38) et les branches (n=112) d'arbres vivants (sapin et mélèze), échantillonnés sur huit placettes à proximité de la mine.

Six séries chronologiques ont été établies : cinq de mélèze couvrant les XIe et XIIIe siècles, et une de sapin s'étirant du XIIIe et au début du XIVe siècle. Les principales essences exploitées sont le mélèze/épicéa (44,7%), le sapin blanc (32,4%), le pin de type pin sylvestre (7,4%), et une Fabaceae (cf. *Laburnum alpinum*) (3,8%) suggérant une aire d'approvisionnement s'étendant de l'étage montagnard supérieur et l'étage subalpin. L'analyse des patrons de croissance des charbons de mélèze/épicéa et de sapin a permis d'identifier 187 fragments de branches et 360 troncs. Les diamètres reconstruits varient de moins d'un cm à 19 cm pour les branches, et de 3,7 cm à plus de 20 cm pour les troncs. Ces résultats indiquent une exploitation d'une large gamme de diamètres d'arbres mobilisant aussi bien les branches que les troncs pour le combustible destiné à l'abatage par feu.

L'estimation des cernes manquants sur les bois de branches datés, réalisée par comparaison avec les référentiels dendrotypologiques construits sur bois vivant, a permis de rapprocher certaines chronologie de l'année d'abatage, et d'affiner la résolution temporelle. Les résultats indiquent que la principale phase d'activité minière s'est déroulée entre les XIe et XIIe siècles, tandis que les datations plus récentes pourraient témoigner de tentatives de reprise avortées au début du XIIIe et au début du XIVe s. Cette activité, concentrée sur un peu plus d'un siècle, a vraisemblablement exercé une pression significative sur la forêt locale, susceptible d'avoir favorisé l'expansion du mélèze au détriment du sapin, encore bien représenté au Moyen Âge central.

Ces résultats soulignent l'importance de poursuivre la construction de référentiels dendrochronologiques pour les conifères des Alpes du Sud, en lien avec le diamètre des branches et des troncs. L'identification précise du type de bois analysé constitue un enjeu clé. Elle permet non seulement d'affiner la datation des charbons archéologiques - en approchant la date d'abatage même en l'absence d'écorce et d'aubier identifiable - mais aussi de mieux comprendre les modes d'exploitation des ressources ligneuses.

TROIS SIÈCLES D'ÉVOLUTION DES RÉGIMES DE FEU DANS LES PEUPELEMENTS DE PIN NOIR EN CORSE RECONSTRUIT PAR LA DENDROCHRONOLOGIE

Justin BADEAU - Université Claude Bernard Lyon 1, LEHNA, EPHE-PSL, Paris, SARL Endemys, Ponte Leccia, Espace Maria Julia, Morosaglia

Christopher CARCAILLET - Université Claude Bernard Lyon 1, LEHNA, EPHE-PSL, Paris

Peter Z. FULÉ - School of Forestry, Northern Arizona University, Flagstaff, AZ, USA

Frédéric GUIBAL - IMBE, Aix Marseille Université

Amandine BURGUET-MORETTI - SARL Endemys, Ponte Leccia, Espace Maria Julia, Morosaglia

Pasquale MONEGLIA - SARL Endemys, Ponte Leccia, Espace Maria Julia, Morosaglia

Sandrine CHAUCHARD - Silva, Université de Lorraine/AgroParisTech/INRAE, Nancy

Les écosystèmes et paysages méditerranéens résultent en grande partie de l'inflammabilité de la végétation de cette région ainsi que de la fréquence de feux de végétation, induites par le climat et les activités humaines et, cela, depuis des siècles voire des millénaires. En Corse, les changements d'usages ruraux parmi lesquels l'abandon des cultures et la diminution des activités humaines sur les forêts ont mené à une densification des boisements, à un accroissement de la biomasse et donc à une augmentation de la charge en combustible. Il est probable que ces variations de combustible disponible dans un contexte de changement climatique aient des conséquences quant aux risques de propagation des feux. Rappelons qu'il est attendu que le nombre d'incendies ou bien leurs surfaces pourraient augmenter avec le changement climatique.

Afin de tester l'hypothèse de la variation temporelle des régimes historiques de feux dans la montagne corse, nous avons utilisé les méthodes de la dendrochronologie appliquées à des longues chronologies représentatives du pin laricio.

Notre matériel d'étude, le pin laricio (*Pinus nigra var corsicana*) est une sous-espèce endémique formant des peuplements purs ou en mélange dans les montagnes corses. Les massifs de pins noirs les plus bas en altitude sont cohabitent avec le pin maritime (*P. pinaster*).

Nous avons échantillonné 270 arbres sur 22 placettes localisées sur 4 sites, répartis selon un gradient nord-sud. Les deux sites les plus au nord sont assez isolés et enclavés, tandis que les deux sites les plus au sud le sont beaucoup moins, et constituent des zones de passage important voire touristiques aujourd'hui. La méthode d'échantillonnage est fondée sur des sections transversales partielles de tronc réalisées sur des arbres vivants ou morts (souches, chandelles, chablis) présentant des cicatrices de feux. Ces sections ont été supplées par des carottes prélevées à la tarière de Pressler sur des arbres sans cicatrices de feux apparentes. Après séchage, ponçage et numérisation d'images, les largeurs de cernes des échantillons (coupes transversales et carottes) ont été mesurées (via Coorecorder®) puis les échantillons ont été interdatés (avec l'aide de CDendro® et Cofecha pour le contrôle qualité). Les cicatrices de feux ont une forme facilement reconnaissable, aussi une fois les échantillons datés nous avons pu associer à chaque cicatrice de feu une année et une saison probable.

Chaque échantillon ayant été géolocalisé, nous avons mis en place une approche spatiale visant à reconstituer les surfaces potentielles des feux retrouvés à partir de calculs de densité de probabilités autour des arbres étudiés (via Qgis®).

L'étude a montré que les feux de forêt sont récurrents depuis le 17^e s. et a permis de reconstituer des historiques de feux au cours des quatre derniers siècles dans la montagne corse pour la première fois. Nous avons montré que chaque site a expérimenté des changements propres dans les fréquences et surfaces des feux et que certaines dates de feu sont synchrones sur des sites différents. La comparaison avec les données climatiques a révélé une influence du climat dans les sites les plus isolés. Le régime à long-terme des feux semble pour en partie lié aux régimes de précipitations.

SESSION 5

ARCHÉOLOGIE, BOIS BRÛLÉS, SIGNAUX INCENDIE

15 octobre

15 : 30

SESSION 6

GÉOMORPHOLOGIE, DYNAMIQUES FORESTIÈRES, ARCHÉOLOGIE, ET NOUVEAUX INDICATEURS

LA CATHÉDRALE DE SENS (YONNE) : UNE APPROCHE DENDRO-ÉCOLOGIQUE DES BOIS DE LA CHARPENTE MÉDIÉVALE DU HAUT-VAISSEAU

Christophe PERRAULT - *CEDRE, Besançon*

Frédéric EPAUD - *Laboratoire Archéologie et Territoires, CITERES, Tours*

La charpente du vaisseau central de la cathédrale de Sens a été levée de 1200 à 1204 en trois étapes successives, sur la base des observations archéologiques. Un blochet calciné, retrouvé dans la maçonnerie d'une voûte de la nef est néanmoins plus ancien. Taillé dans un bois de chêne vers 1150-1160, il proviendrait de la charpente des collatéraux du chœur, brûlée en 1184. Il représente ainsi la structure en bois la plus ancienne de la première cathédrale gothique de France.

Ce grand chantier a bénéficié de 4 campagnes d'abattage successives pour l'approvisionnement en bois d'œuvre (1184-1185, 1199-1200, 1202-1203 et 1203-1204), et notamment d'un reliquat d'un stock important de chênes abattus 15 ans avant la mise en œuvre de la charpente de 1200, stock constitué probablement à l'origine pour la reconstruction rapide après l'incendie des parties basses de l'édifice, les parties hautes et les voûtes n'étant pas encore en place en 1184.

Des données sur les peuplements forestiers exploités ont été extraites par différentes méthodes du corpus des 185 bois datés. Les matrices carrées de corrélation ont défini dans un premier temps une dizaine de groupes de croissance. Puis par comparaison aux modes de gestion des forêts actuelles, les courbes de tendance d'âge des principaux groupes ont mis en évidence l'exploitation de 3 vieilles futaies plus ou moins denses et 2 taillis issus de rejets de souches, alors que la cartographie de l'origine géographique des bois suggère un approvisionnement local. Enfin, la duplication des échantillons, en pied et en hauteur, sur 19 bois a livré des indications précieuses sur le défilement des arbres et a permis d'apporter un correctif des âges et des diamètres obtenus à partir de prélèvements réalisés en hauteur.

La synthèse de cette conséquente masse de données a permis de suivre avec précision l'évolution du chantier. La futaie a fourni lors des 2 premières étapes (1200 et 1203) des chênes âgés de plus de 130 ans et de diamètre moyen de 32 à 36 cm, qu'il a fallu sur-équarrir en pied, pour toutes les pièces de la charpente, tandis que le taillis a livré des bois jeunes, élancés et de plus faible diamètre, de 26 à 29 cm, équarris à minima essentiellement pour les longues écharpes et autres pièces secondaires. Seuls quelques gros bois de 37 à 39 cm de diamètre ont été récoltés en futaie pour tailler des entrails.

Des signaux anthropiques dans les profils de croissance de certains bois, telles que des reprises de croissance suite à des coupes d'exploitation pour le chantier de la cathédrale suggèrent qu'une seule et même futaie a été exploitée en 1184-1185, 1199-1200 et 1202-1203. Pour la troisième étape (1204) concernant la nef, le volume de bois des 2 premières coupes est presque épuisé et doit être complété par des bois collectés dans une nouvelle futaie, plus dense, qui livre des bois plus âgés, mais moins gros, de 30 cm de diamètre.

16 octobre

09 : 00

20 ANS DE RECHERCHES DENDROCHRONOLOGIQUES EN ALGÉRIE, SITUATION ET PERSPECTIVES

Mohamed SARMOUM - Université de Tiaret, Algérie

Les premiers travaux dendrochronologiques en Algérie remontent à la fin des années 1970. Durant les deux décennies qui ont suivi cette date très peu de travaux ont été réalisés. Néanmoins, à partir des années 2000, une nouvelle génération de jeunes chercheurs a commencé à travailler sur des données dendrochronologiques pour comprendre des problématiques telles que le dépérissement forestier et les effets des changements globaux et climatiques sur l'autoécologie et la dynamique des principales espèces forestières d'Algérie : Chênes, cèdre de l'Atlas, pin d'Alep, pistachier de l'Atlas...etc .

Nous présentons ici un panorama des études dendrochronologiques réalisées en Algérie avec les principaux résultats obtenus et leurs contributions dans la conservation du patrimoine forestier d'Algérie. Nous discutons aussi les défis et les perspectives de la dendrochronologie en Algérie.

SESSION 6 GÉOMORPHOLOGIE, DYNAMIQUES FORESTIÈRES, ARCHÉOLOGIE, ET NOUVEAUX INDICATEURS

16 octobre

09 : 15

41

DU DÉFICIT À L'EXCÈS : QUAND LES ARBRES RÉVÈLENT LA MUTATION DU RÉGIME SÉDIMENTAIRE D'UN TORRENT ALPIN

Adrien FAVILLIER - Dendrolab, DST, Université de Genève

Maxime SICRE - École Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg

Robin MAINIERI - Université de Strasbourg, ONF, Service RTM de l'Isère

Yannick ROBERT - ONF, Service RTM de l'Isère

Markus STOFFEL - Dendrolab, DST, Université de Genève

Pierre VERRY - ONF, Service RTM de l'Isère

Christophe CORONA - LECA, USMB, Université Grenoble Alpes

Les laves torrentielles sont des écoulements biphasiques de sédiments saturés en eau, s'écoulant dans le réseau hydrographique à des vitesses pouvant atteindre de 10 m.s⁻¹, et se déposant sur les cônes alluviaux en aval souvent anthropisés. Généralement déclenché par des précipitations extrêmes, ce processus particulièrement intense constitue un des aléas naturels les plus destructeurs en montagne, provoquant chaque année des dommages matériels et parfois des pertes humaines. Une compréhension fine de la dynamique spatio-temporelle de ce processus est donc essentielle pour appréhender ses variations de fréquence, de magnitude et d'extension spatiale. La quantité de sédiments mobilisables au sein des bassins versant torrentiels est un paramètre majeur dans le déclenchement d'une lave torrentielle. Outre, les épisodes de précipitations intenses, la disponibilité sédimentaire—contrôlée par les caractéristiques géologiques, lithologiques et géomorphologiques du bassin—conditionne la réponse torrentielle. Dans les bassins versant dont l'altitude dépasse 2500 mètres, la dégradation du pergélisol, la déstabilisation des versants englacés et les dépôts morainiques assurent un apport quasi-illimitée en sédiments. Dans ces conditions, des précipitations intenses suffisent généralement à déclencher une lave torrentielle, le processus n'étant limité que par la capacité de transport du réseau hydrographique. A l'opposé, dans les bassins versants situés en dehors des zones périglaciaires, les dépôts sédimentaires sont souvent fragmentaires ou peu abondants. Leur reconstitution dépend alors principalement de l'activité géomorphologique. Dans ce contexte, la disponibilité sédimentaire constitue la principale contrainte au déclenchement du processus. Toutefois, des événements géomorphologiques majeurs peuvent soudainement enrichir le bassin en matériaux, entraînant un basculement vers un fonctionnement où l'apport en sédiments devient quasi-illimité. Dans ce cadre, une analyse dendrogeomorphologique de 270 arbres (résineux et feuillus), prélevé dans le Torrent des Ruines, situé au pied du Mont-Aiguille (Vercors, Isère) a permis de reconstituer 12 événements de laves torrentielles entre 1860 et 2023. Cette reconstruction révèle une intensification soudaine de l'activité des laves torrentielles à partir de la seconde moitié du 20^{ème} siècle. L'étude géomorphologique du bassin versant, couplée à l'analyse de documents photographiques anciens, permet d'associer cette hausse avec une série d'éboulements lié à l'effondrement du pilier nord du Mont-Aiguille. Ces événements auraient modifié le fonctionnement sédimentaire du bassin versant, passant d'un système pauvre à un système riche en sédiments. Ces résultats soulignent l'importance de la dynamique sédimentaire dans le contrôle des processus torrentiels, particulièrement dans un contexte où les changements des conditions environnementales affectent à la fois le déclenchement et la rhéologie des laves torrentielles.

16 octobre

09 : 30

SESSION 6

GÉOMORPHOLOGIE, DYNAMIQUES FORESTIÈRES, ARCHÉOLOGIE, ET NOUVEAUX INDICATEURS

16 octobre

09 : 45

HÊTRE, SAPIN ET CHÊNE EN OCCITANIE : BE OR HAS BEEN ?

Mélanie SAULNIER - GEODE

Roberta D'ANDREA - GEODE

Lison CHASSAING - GEODE

Camille BERTHEL - GEODE

Vincent LABBAS - Université de Liège, Institut Royal du Patrimoine Artistique

Vanessa PY-SARAGAGLIA - IRAMAT

Les changements climatiques actuels, associés à une intensification des régimes de perturbation (attaques d'insectes, sécheresses, incendies, etc.), soulèvent de sérieuses interrogations chez les gestionnaires forestiers quant à l'avenir de certaines espèces d'arbres, mais aussi sur les stratégies de gestion – ou de non-gestion – à mettre en œuvre dans leurs forêts. Une question centrale en découle : une espèce donnée est-elle en mesure de s'adapter aux nouvelles conditions environnementales ou devra-t-elle déplacer son aire de distribution pour survivre dans des habitats plus favorables ? En région Occitanie, les principales conséquences du changement climatique se traduisent par une hausse des températures moyennes depuis le milieu du XXe siècle, particulièrement marquée au printemps et en été, ainsi qu'une augmentation de la fréquence et de l'intensité des épisodes de sécheresse. La diminution de la quantité et de la durée de l'enneigement constitue également un changement notable, affectant directement la disponibilité en eau. Par ailleurs, la partie orientale de la région est particulièrement touchée par la baisse des précipitations annuelles. Les dépérissements observés chez le sapin, le hêtre et le chêne ont été largement attribués à ces évolutions climatiques. Or, ces trois espèces d'arbres, qui représentent des ressources économiques majeures pour la filière forestière régionale, posent aujourd'hui des enjeux cruciaux d'adaptation pour les gestionnaires, propriétaires et collectivités. Les cernes de croissance des arbres fournissent des informations précieuses sur la sensibilité des arbres au climat et sur leur capacité de résilience face aux événements extrêmes. Dans le cadre de plusieurs projets de recherche menés depuis 2016, nous avons constitué un vaste jeu de chronologies pour ces trois espèces d'arbres à travers l'Occitanie, comblant ainsi un déficit majeur de données pour cette région. Cette base de données est actuellement composée de 14 populations de sapin (1605-2023), de 4 populations de hêtre (1840-2021) et de 10 populations de chênes (1754-2024). À travers cette communication, nous présenterons les premiers résultats concernant la réponse des arbres au climat le long des différents gradients climatiques qui caractérisent la région. Nous explorerons également leur capacité de résilience face aux épisodes de sécheresse sévères survenus au cours des dernières décennies. Nous discuterons ces résultats au regard du réchauffement global attendu dans les décennies à venir et de comment en tenir compte dans la gestion forestière.

42

16 octobre

10 : 00

IMPACT OF ENVIRONMENTAL AND DEVELOPMENTAL CONDITIONS ON WOOD FORMATION DYNAMICS OF CORDILLERAN CYPRESS, AN ENDEMIC AND ENDANGERED TREE SPECIES OF PATAGONIA

Cyrille RATHGEBER - Université de Lorraine, AgroParisTech, INRAE, Silva, Nancy, France

Anne-Sophie SERGEANT - Institute of Forestry and Agricultural Research, 8400 San Carlos de Bariloche, Argentina

Context : The cordilleran cypress (*Austrocedrus chilensis*) is a native conifer species from Patagonia, South America, spreading over a wide geographical distribution range, and a large west-to-east precipitation gradient. Nevertheless, cordilleran cypress forests constitute also one of the most threatened ecosystems of Patagonia, exhibiting impressive tree mortality events and large forest diebacks during the last decades.

Objectives : Climatic changes, and especially the increase in drought frequency and severity, are considered as the main factors threatening cordilleran cypress forests. In the present study, we monitored the growth of cordilleran cypress to detect early signs of decline.

Approaches : We addressed the question of the influence of the environmental conditions (mesic vs dry sites), climate variations (four years of monitoring) and individual development (male vs female trees) on wood formation dynamics. About 1,700 microcores (as well as dendrometer records) have already been collected on a site close to San Carlos de Bariloche during the four austral growing seasons between 2018 and 2021 to compare male-female behavior and dry-mesic conditions in the same site.

Expected results and impacts : Our results confirmed that females are growing less than the males and are more sensitive to drought opening new questions concerning decline and mortality mechanisms. We will continue the analysis of the four monitored growing seasons and add novel coupled microdensitometric and anatomical approaches to understand at short, medium and long-term how environmental factors affect xylem formation and resulting wood structures and functions, and especially adaptation to water stress in continental environments. These results will contribute to a better understanding of the mechanisms of drought-induced mortality in cordilleran cypress.

DEVENIR PUIS RESTER DOMINANT EN CHÊNAIE : L'EFFICIENCE INTRINSÈQUE D'UTILISATION DE L'EAU FAIT-ELLE UNE DIFFÉRENCE ?

Arivoara **RABARIJAONA** - INRAE, Silva, Nancy

Olivier **BRENDEL** - INRAE, Silva, Nancy

Stéphane **PONTON** - INRAE, Silva, Nancy

L'efficacité intrinsèque d'utilisation de l'eau (iWUE), définie comme le ratio entre assimilation photosynthétique et conductance stomatique à la vapeur d'eau, reflète la capacité des arbres à équilibrer croissance et économie d'eau, en particulier en contexte de sécheresse. Chez le chêne, ce trait est à la fois fortement héritable et modulé par les conditions environnementales.

Bien que souvent sa variabilité entre populations soit interprétée comme marqueur d'adaptation locale, iWUE présente une forte variabilité intra-populationnelle. Cette variabilité intra-populationnelle, jusqu'ici peu étudiée, peut s'avérer cruciale pour comprendre les trajectoires individuelles en contexte de compétition et de stress hydrique.

Nous avons étudié cette variabilité intra-populationnelle de iWUE et son lien avec la croissance radiale à long terme sur l'ensemble des arbres des deux peuplements de chênes sessiles (*Quercus petraea*). Le premier, âgé de 120 ans et non éclairci depuis 1945, offrait un contexte idéal pour étudier l'impact de iWUE sans interaction avec des interventions sylvicoles, et où seule la compétition pour la lumière et l'eau ont modelé la structure sociale du peuplement. Le second, d'âge voisin, présentait un contexte pédoclimatique très défavorable à l'origine du dépérissement actuel. Ce second site est soumis depuis 1990 à des mortalités importantes induites par la sécheresse, et à de coupes sanitaires conséquentes. Dans chaque site, l'étude a porté sur tous les arbres de la placette (n=100) dont les trajectoires de croissance radiale et le diamètre annuel ont été reconstitués par dendrochronologie. iWUE a été estimée à partir de la composition isotopique du carbone ($\delta^{13}\text{C}$) dans le bois des cernes formés en début et en fin de chronologie, pour des années avant, pendant et après sécheresse. Par ailleurs, le statut social final des arbres a été estimé par leur diamètre et hauteur mesurés en 2020. Notre objectif a été de déterminer si iWUE conditionnait ou pas le succès des arbres, caractérisé par leur statut social final ou bien par la résilience de leur croissance aux épisodes de sécheresse, et d'évaluer si cette relation est modulée par les contextes pédoclimatique et sylvicole des peuplements.

SESSION 6 GÉOMORPHOLOGIE, DYNAMIQUES FORESTIÈRES, ARCHÉOLOGIE, ET NOUVEAUX INDICATEURS

16 octobre

10 : 15

43

SESSION 7

CLIMAT

ARCHÉOLOGIE

GÉOMORPHOLOGIE

CHÊNAIES NATURELLES DE LA RÉGION DU LIMOUSIN : DYNAMIQUES DE CROISSANCE ET IMPACT DES VARIATIONS CLIMATIQUES PASSÉES

Camille LEPOITTEVIN - INRAE - Université de Bordeaux, BIOGECO
Pauline GARNIER-GÉRÉ - INRAE - Université de Bordeaux, BIOGECO
François LEBOURGEOIS - Université de Lorraine, AgroParisTech, INRAE, Silva
Arnaud CHEVALIER-MAIRET - INRAE - Université de Bordeaux, BIOGECO
Damien RAYNAUD - ONF, Agence Landes Nord Aquitaine
Frédéric LAGANE - INRAE - Université de Bordeaux, BIOGECO
Jean-Michel LEBAN - INRAE, BEF
Stéphanie WURPILLOT - IGN, Service de l'Information Forestière
Loïc NICOLAS - ONF, DT-Centre-Ouest-Aquitaine, pôle RDI
Alexis DUCOUSSO - INRAE - Université de Bordeaux, BIOGECO
Manuel NICOLAS - ONF, Département R et Développement
Jean-Charles MATHURIN - E. Rémy Martin & Co
Baptiste LOISEAU - E. Rémy Martin & Co
Didier BERT - INRAE - Université de Bordeaux, BIOGECO

Quercus robur, le chêne pédonculé, est une espèce dominante de nombreuses forêts Européennes. Les observations de dépérissement dans les chênaies à travers l'Europe sont devenues plus fréquentes au cours des dernières décennies, alimentant les inquiétudes quant à leur potentiel évolutif à long terme et leur résilience face aux pressions de sélection futures. Toutefois, les preuves de déclin varient considérablement entre les populations, et nous manquons de connaissances dans certaines régions présentant un intérêt écologique et économique, comme la région du Limousin. Le bois provenant de cette région est principalement issu de propriétés privées, constitué majoritairement de Quercus robur, et possède des caractéristiques très recherchées par l'industrie des spiritueux, telles qu'une importante largeur de cernes et une forte teneur en tanins. L'objectif de notre projet GENSPIR est d'évaluer le potentiel d'adaptation et la résilience sur le long terme des chênaies de cette région à enjeux de production, en suivant deux approches complémentaires : l'une de dendrochronologie, afin d'explorer les variables climatiques impactant le plus les variations de croissance au cours du temps, et l'autre de génomique des populations, afin de quantifier la diversité génétique, d'étudier sa structure le long de gradients environnementaux, et de confirmer les espèces échantillonnées.

Grâce à une collaboration avec des partenaires privés et des gestionnaires de forêts publiques, 17 populations provenant de 5 régions a priori climatiquement contrastées ont été échantillonnées, avec un focus sur le Limousin (143 individus sur les 195 récoltés). Nous avons également inclus 89 séries issues de trois sites de chêne pédonculé du réseau expérimental RENECOFOR. Les données génétiques nous ont d'abord permis de montrer une homogénéité du pool génétique représenté par le chêne pédonculé dans le Limousin. Nos analyses montrent que la croissance des chênes pédonculés du Limousin a en moyenne augmenté au cours du siècle, de manière non linéaire selon les périodes. Nous avons mis en évidence deux types de sites ayant des dynamiques de croissance propres, ces différences pouvant être liées à l'environnement ou à la gestion forestière. Ces deux types de sites pourraient montrer des comportements différents face aux changements climatiques.

Nous présenterons aussi les résultats d'une étude dendroclimatique en cours dont les objectifs principaux sont :

- d'élaborer des modèles tentant d'expliquer le lien entre croissance et climat dans les régions étudiées, en comparant des méthodes complémentaires pour identifier des variables impactant la croissance (BCC, modèles linéaires et méthodes de machine learning)
- de discuter ces résultats dans le contexte des scénarios climatiques prédits pour les régions étudiées.

L'ensemble des résultats obtenus permettra aussi de proposer des stratégies de gestion des peuplements forestiers pour leur maintien et leur renouvellement.

16 octobre

11 : 00

LES BOIS D'ARCHITECTURE DES SITES BIRNIRK ET THULÉ (XIII-XVIII S. DE N. È.) : DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU DE CHRONOLOGIES DE LARGEURS DE CERNES DANS L'OUEST DE L'ALASKA

Juliette TAÏEB - ArchAm, LSCE

Claire ALIX - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ArchAM

Valérie DAUX - Université Versailles St-Quentin IPSL, LSCE

Glenn P. JUDAY - College of Natural Science and Mathematics, Université d'Alaska, Fairbanks

Christine HATTÉ - LSCE, Institute of Physics - CSE, École polytechnique de Silésie

Au tournant du IIe millénaire de notre ère, le détroit de Béring et le nord-ouest de l'Alaska sont le lieu d'importantes transformations culturelles, marquées par la transition des cultures Birnirk (VIII-XIIIe s.) et Punuk (IX-XIIIe s.) vers la culture Thulé (XIII-XVIIIe s.), ancestrale à la culture Inuit. Les recherches pour comprendre ces transformations sont en plein renouvellement, notamment par la dendroarchéologie.

Le long des littoraux ouest-alaskiens, les bois d'architecture de sites birnirk et thulé sont très bien préservés dans les sols gelés. Dans ces régions de toundra sans arbres, les matériaux de construction sont des bois flottés, transportés par les grands fleuves et les courants marins, depuis les forêts de l'Intérieur et du Nord-ouest de l'Alaska jusqu'au littoral.

Le potentiel chronométrique et climatique de ces vestiges a été perçu dès les années 1930 par l'archéologue James Louis Giddings, pionnier de la dendrochronologie en Alaska. Ce dernier a construit une chronologie millénaire de largeurs de cernes (*Picea glauca*) dans le nord-ouest de l'Alaska (978-1948 de n. è.). Toutefois, l'origine multiple des bois dans les sites côtiers et l'essor de la datation radiocarbone dans les années 1950 ont conduit à l'abandon des études dendroarchéologiques en Alaska. Aujourd'hui, seule une chronologie, représentative du nord-ouest, est disponible pour réaliser la datation croisée des bois birnirk et thulé. Or, il a été montré, par l'étude du bois flotté moderne, qu'une majorité des bois échoués sur la côte ouest de l'Alaska provient de régions plus au sud, incluant le bassin du fleuve Yukon.

Nous présentons ici le développement du réseau de chronologies de largeurs de cernes le long des littoraux ouest-alaskiens au cours des XIII-XVIIe s., combinant dendrochronologie conventionnelle et datation ¹⁴C wiggle-matching. Notre étude porte sur 274 sections d'épinette blanche (*Picea glauca*) issues des sites de Nukleet (XIII-XVIe s.), de Pingusugruk (XIV-XVIIe s.) et du Cap Espenberg (XIII-XVIIe s.). La collection récente du Cap Espenberg (2010) fournit un bon cadre chronologique pour interpréter les schémas de croissance des bois de collections muséales plus anciennes.

La dendrochronologie conventionnelle a permis de construire une dizaine de séquences flottantes, dont une commune à Pingusugruk et au Cap Espenberg dans le nord et le nord-ouest. Grâce à la datation ¹⁴C wiggle-matching, six d'entre elles, totalisant 20 bois, ont pu être placées dans un temps calendaire à résolution décennale, dépassant les imprécisions dues à la période plateau de la courbe de calibration radiocarbone (intervalles de temps de 150 à 300 ans).

Les bois de Nukleet, plus au sud, se corrélient à ces chronologies préliminaires, ce qui suggère une origine géographique partagée. Leur signal dendrochronologique est distinct de celui du nord-ouest, et ils sont très certainement issus des forêts intérieures de l'Alaska. Ces bois, associés à la séquence commune de Pingusugruk et du Cap Espenberg, forment désormais une chronologie qui s'étend du milieu du XIIIe au début du XVIIe siècle.

Ces résultats offrent de nouvelles perspectives sur les itinéraires des bois flottés dans l'ouest de l'Alaska aux XIII-XVIIe siècles. L'approche combinée dendrochronologie/¹⁴C wiggle-matching ouvre la voie au développement de chronologies de référence pour les régions intérieures, utiles à la datation croisée d'autres bois et à l'interprétation de leur signal climatique. À terme, ces chronologies renouvelées permettront d'affiner notre compréhension de l'environnement changeant dans lequel s'inscrivent les transformations culturelles à l'origine de la culture Inuit.

SESSION 7

CLIMAT

ARCHÉOLOGIE

GÉOMORPHOLOGIE

16 octobre

11 : 15

45

SESSION 7

CLIMAT

ARCHÉOLOGIE

GÉOMORPHOLOGIE

RECONSTRUCTION DE L'ACTIVITÉ DES « LOBES DE DÉBRIS GELÉS » (FDL) PAR LA DENDROGÉOMORPHOLOGIE DANS LA BROOKS RANGE, ALASKA

Mattias COULLIE - C-CIA ISE, Université de Genève

Anna TAGLIAFERRI - C-CIA ISE, Université de Genève

Margaret M. DARROW - University of Alaska Fairbanks, Dept. of Civil, Geological, and Environmental Engineering

Benjamin GAGLIOTI - University of Alaska Fairbanks, Institute of Northern Engineering

Christophe CORONA - Université Grenoble-Alpes, LECA

Markus STOFFEL - C-CIA ISE, Université de Genève

Le projet HOOLGOYH vise à comprendre la dynamique des mouvements de masse appelés « lobes de débris gelés » (FDLs) en utilisant la dendrogeomorphologie comme principal outil de recherche. Les FDLs sont des glissements de terrain lents composés d'un mélange de roches, de sol et de débris organiques contenant une grande quantité de glace d'infiltration que l'on trouve dans les zones de pergélisol continu de l'Arctique. Le mouvement des lobes est entraîné par divers processus, tels que le glissement basal, la déformation interne et les processus de surface liés au pergélisol. L'amplification du changement climatique dans ces régions (hausse rapide des températures, changements dans la durée et l'épaisseur de la couverture neigeuse, changement dans les précipitations, etc...) affecte ces masses gelées, qui sont sensibles aux changements de conditions thermiques. La déstabilisation de certains FDLs est visible dans leurs vitesses, qui ont augmenté au cours des dernières décennies : la fonte de la glace massive dans les FDLs et l'approfondissement de la couche active du pergélisol facilitent et accélèrent leur mouvement.

Cette étude vise à évaluer le potentiel de la dendrogeomorphologie pour reconstruire les épisodes passés d'instabilité des FDLs en analysant la relation entre les perturbations de croissance dans les séries de cernes d'arbres et la déformation des pentes. Nous étudions comment la formation de bois de compression dans les cernes d'arbres vivants de l'épinette blanche (*P. glauca*) reflète les processus géomorphologiques qui se produisent sur les FDLs. Nous émettons l'hypothèse que l'inclinaison des arbres est principalement influencée par les mouvements de surface des FDLs – tels que la déformation interne proche de la surface, les mouvements liés à la couche active, la formation de fissures près des arbres – sous l'effet de facteurs climatiques qui contrôlent la stabilité des FDLs (par exemple, la température de l'air, l'épaisseur et la durée de la couverture neigeuse). Afin de tester cette hypothèse, nous avons utilisé les données issues de la surveillance continue (2012-2025) du site FDL-A, le site le plus instrumenté, en intégrant des analyses du bois de compression, des données géotechniques et météorologiques, ainsi que la cartographie des fissures à proximité des arbres. Dans une phase ultérieure, ces résultats seront appliqués à d'autres FDLs afin de permettre des reconstructions régionales et à long terme. Nous présentons ici les premiers résultats de cette recherche exploratoire, qui offrent de nouvelles perspectives sur l'évolution future des mouvements de masse sur les pentes affectées par le pergélisol.

16 octobre

11 : 30

ÉVOLUTION DENDROCHRONOLOGIQUE DE FROZEN DEBRIS LOLES (FDLS) DANS LE BROOKS RANGE (ALASKA)

Anna TAGLIAFERRI - C-CIA ISE, Université de Genève

Mattias COULLIE - C-CIA ISE, Université de Genève

Arthur BAYLE - C-CIA ISE, Université de Genève

Margaret M. DARROW - University of Alaska Fairbanks, Dept. of Civil, Geological, and Environmental Engineering

Christophe CORONA - Université Grenoble Alpes, Univ. Savoie Mont Blanc, LECA

Benjamin GAGLIOTI - University of Alaska Fairbanks, Dept. of Civil, Geological, and Environmental Engineering

Markus STOFFEL - C-CIA ISE, Université de Genève

L'Arctique se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale entraînant une instabilité croissante des terrains affectés par la dégradation du pergélisol. Parmi les nombreuses formes périglaciaires touchées par ce processus, les frozen debris lobes (FDLs) — des glissements de terrain lents caractéristiques du pergélisol continu — présentent une dynamique accélérée préoccupante. Leur vitesse de déplacement croissante menace les infrastructures, notamment la Dalton Highway, qui a déjà été détournée afin d'éviter un FDL actif.

Le projet HOOËGOYH vise à caractériser la dynamique spatio-temporelle des FDLs le long du corridor de la Dalton Highway à différentes échelles de temps. Pour dernières décennies, nous mobiliserons des données de télédétection et des mesures in situ (points RTK-GPS et données de forage). A l'échelle des derniers siècles, afin de reconstituer la cinétique des FDLs au cours de périodes significativement plus froides que l'actuel (Petit Age de Glace), une approche dendrogéomorphologique est privilégiée.

Dans ce cadre, nous avons échantillonné 850 épicéas blancs (*Picea glauca*) sur 10 FDLs. Les perturbations enregistrées dans les cernes de croissance des arbres - telles que le bois de compression et l'excentricité de la tige - seront utilisées pour reconstruire les mouvements des passés des versants. Par ailleurs, nous testerons le potentiel de l'anatomie quantitative du bois (QWA) sur des arbres instrumentés (inclinomètres) afin d'évaluer si certains traits anatomiques (taille des cellules, épaisseur des parois) permettent de détecter plus finement des mouvements de terrains ou de les anticiper (signaux précurseurs).

L'étude réalisée dans le cadre d'HOOËGOYH est la première à mobiliser une approche dendrogéomorphologique sur des FDLs. Elle contribuera à mieux comprendre leur évolution et leur sensibilité aux variations du climat, du Petit Âge Glaciaire au réchauffement contemporain, tout en permettant le développement de stratégies de surveillance et d'adaptation face aux risques croissants en contexte périglaciaire.

POSTERS

16 octobre

11 : 45

47

SESSION 8

ARCHÉOLOGIE

LES CHARPENTES TARDO-MÉDIÉVALES ET MODERNES DE LA HAUTE CHAÎNE DU JURA ET LA DIFFUSION DES RÉSINEUX : ANALYSES HISTORIQUE, ARCHÉOLOGIQUE ET DENDROCHRONOLOGIQUE

Marie LAFARGE - LCE, Université Marie et Louis Pasteur

Sylvie BÉPOIX - LCE, Université Marie et Louis Pasteur nive

Olivier GIRARDCLOS - LCE, Université Marie et Louis Pasteur

Sylvain AUMARD - Centre d'Études Médiévales, Auxerre

La haute chaîne du Jura se distingue par son paysage typique de vastes forêts de résineux (épicéa et sapin). Ces forêts offrent des ressources recherchées aujourd'hui comme dans le passé (bois de construction, combustible, charbon, poix, etc.). Les récentes recherches historiques et archéologiques montrent en particulier la forte exploitation de ces massifs au cours du Moyen Âge et de la période moderne à travers des activités nombreuses et variées.

Parmi ces activités, la production de bois pour la construction n'a à ce jour pas fait l'objet d'une étude spécifique. Cette production alimente à la fois une consommation locale pour les constructions au sein de la montagne jurassienne et des exportations en plaine en périphérie du massif. Actuellement, très peu de bâtiments ont bénéficié de datations par dendrochronologie en altitude, alors que de nombreuses charpentes et structures d'architecture, datées à la faveur de restaurations, indiquent que les résineux sont diffusés en périphérie du massif, en plaine, hors de leur aire de distribution.

Ainsi, cette thèse a pour but de décrire les modes de construction, plus particulièrement des charpentes et leur évolution, en altitude, sur l'aire de présence de l'épicéa et du sapin. L'analyse de ces structures par dendrochronologie associée à une étude des élévations permettra de dater et de connaître le type d'essence utilisée dans ces constructions.

Cette thèse a également comme objectif de comprendre comment ces bois sont transportés, exportés vers les zones de basses altitudes, jusqu'en plaine, dans des villes proches du massif. Ainsi, un dépouillement des sources archivistiques permettra, notamment, de mettre en lumière des informations sur l'approvisionnement en bois d'un chantier.

Les enjeux sont donc de mettre en évidence l'histoire des forêts résineuses, par le biais d'une ressource en particulier - le bois d'architecture - qui reste un atout économique majeur de la région.

16 octobre

14 : 00

0606901-1

Stéphanie WICHA - *Inrap*
Christophe MATHEVOT - *Inrap*

La fouille menée en 2024 par l'Inrap sur le site daté entre le XVIIIe et le XIXe siècle, du « Quai Rockefeller », à Saint-Barthélemy, a jeté les bases d'une nouvelle approche pour la datation dendrochronologique des vestiges archéologiques en bois dans les contextes insulaires tropicaux des Antilles.

L'étude des structures mises au jour, notamment les restes d'un probable ponton, a permis d'identifier plusieurs essences de bois d'œuvre. Parmi elles figurent des espèces locales tropicales, telles que le bois d'Inde (*Pimenta racemosa*) et le raisinier à grandes feuilles (*Coccoloba pubescens*), principalement utilisées pour la fabrication de pieux. Ces éléments servaient à stabiliser des grumes de bois résineux, comme le sapin (*Abies alba*) et le pin (*Pinus* sp.), d'origine allochtone, probablement importées ou récupérées sur des bateaux, témoignant ainsi d'échanges commerciaux et de réemplois de matériaux provenant de régions géographiques variées.

Dans ce contexte, l'analyse dendrochronologique s'est révélée particulièrement complexe, nécessitant le recours à des approches croisées. L'identification des taxons a été systématiquement confrontée à la question de la provenance des bois, un facteur clé dans l'interprétation des données et pour établir une chronologie fiable. Cette problématique impose une connaissance fine du territoire, étayée par une recherche archivistique approfondie. En effet, à l'époque moderne, le commerce du bois était florissant et fortement influencé par les puissances coloniales en place : les flux d'importation variaient selon que Saint-Barthélemy se trouvait sous domination française ou suédoise, avec des approvisionnements susceptibles de provenir d'Amérique du Nord ou d'Europe.

Enfin, le contexte insulaire invite à envisager une économie circulaire particulière, alimentée notamment par le démantèlement de navires. Le bois ainsi récupéré pouvait être largement réutilisé dans l'ensemble des constructions locales, complexifiant davantage l'analyse des matériaux et leur datation. Ces recherches en cours participent à une meilleure compréhension des dynamiques de construction, de circulation et de datation des bois d'œuvre dans les Antilles entre les XVIIIe et XIXe siècles.

16 octobre

14 : 15

SESSION 8

ARCHÉOLOGIE

LE STATUT ET L'UTILISATION DU CHÊNE BALTE - ENTRE UN CHOIX DE MATÉRIAU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE OU L'UTILISATION D'UN PRODUIT SEMI-FINI DISPONIBLE

Sarah CREMER - *Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles*

Pascale FRAITURE - *Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles*

Vincent LABBAS - *Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles, Université de Liège, Liège*

Christophe MAGGI - *Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles*

Clara PENAGOS - *Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles*

Armelle WEITZ - *Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles*

Patrick HOFFSUMMER - *Université de Liège, Liège*

Kristof HANECA - *Flanders Heritage Agency*

Le chêne d'origine balte a tout d'abord été identifié dans des oeuvres d'art. Encore actuellement, c'est là qu'on l'y retrouve majoritairement. Cette importation est très bien documentée et attestée dès le XIV^e siècle jusqu'au milieu du XVII^e siècle. Sur base de cette constatation, le chêne balte a très vite été associé à un bois de «qualité» destiné aux «ouvrages d'exceptions» lui conférant ainsi une valeur pécuniaire importante. Or, la diversification des études archéologiques et dendrochronologiques entreprises récemment sur des éléments de second œuvre ou sur des vestiges découverts en fouilles témoigne aussi de l'utilisation de chêne balte dans des contextes plus communs. Il a été identifié un peu partout en Belgique dans des plafonds, volets, planchers, cercueils, ... A ce constat s'ajoutent les quelques exemples de retables prestigieux où du bois balte a été utilisé uniquement dans la caisse alors que les sculptures et reliefs sont en bois local à croissance plus rapide, ce qui n'a aucunement nuit à la finesse du travail de sculpture (par exemples, le retable de saint Georges ou celui de l'Adoration des Mages, tous deux issus de l'atelier bruxellois des Borman) . Le bois balte est importé sous forme de waynescott (wagenschoss, waagschott, vanszos, wayneskot, wagschot) et utilisé dans ces dimensions (maximum 10 cm d'épaisseur et 32 cm de large) ou transformé en planches plus fines car sa croissance généralement lente et son fil droit offre des panneaux pouvant être larges, légères (bois moins dense) et peu sujettes à la déformation. Le débitage d'un tronc en une multitude de planche rendait son transport plus facile, mais augmentait aussi certainement sa rentabilité à l'export en comparaison à un théorique usage local sous forme de poutre (d'ailleurs, c'est le résineux qui était privilégié pour cette usage dans les pays baltes). Pour autant, ça ne signifie pas que le prix d'une planche provenant des pays baltes était nécessairement plus chère qu'une planche d'origine locale présentant les mêmes caractéristiques. D'ailleurs, on retrouve ces dernières dans le même type d'ouvrage : planchers, caisses de retable comme celle de saint Denis réalisée en chêne à croissance lente et rectiligne provenant des bassins versants de la Meuse moyenne et/ou de la Moselle... Ainsi, la question se pose, si le chêne balte est privilégié dans les oeuvres d'art, panneaux peints et reliefs sculptés peu épais, ne serait-ce pas simplement pour ses caractéristiques techniques et dimensions standardisées, au-delà de sa préciosité et sa valeur vénale ?

16 octobre

14 : 30

0606901-1

BILAN DE 12 ANS DE DENDROCHRONOLOGIE EN RÉGION BRUXELLOISE (BELGIQUE) : UNE STRATÉGIE DE RECHERCHE ADAPTÉE À UN TERRITOIRE RÉPUTÉ « DIFFICILE »

Armelle WEITZ - Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles

Sarah CREMER - Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles

Pascale FRAITURE - Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles

Patrick HOFFSUMMER - Université de Liège

Vincent LABBAS - Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles, Université de Liège

Christophe MAGGI - Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles

Clara PENAGOS - Institut royal du Patrimoine artistique, Bruxelles

Depuis 2013, des conventions renouvelées annuellement avec urban.brussels ont permis aux laboratoires de l'Université de Liège et de l'Institut royal du Patrimoine artistique de s'associer pour tenter de résoudre les difficultés rencontrées au cours des études dendrochronologiques menées sur des bois archéologiques étudiés en élévation et en contexte sédimentaire en région bruxelloise. Diversité des essences, croissance rapide, séries courtes, complacence... conduisaient régulièrement l'analyse à une absence de résultat. Après 12 années de prélèvements et de tests divers et variés, le bilan est positif avec la constitution d'une base de données conséquente et désormais efficace.

Ce résultat a été atteint notamment grâce à une adaptation des pratiques d'échantillonnage de terrain pour pallier la faible qualité dendrochronologique des arbres mis en œuvre mais surtout pour répondre aux problématiques spécifiques du bâti urbain ancien bruxellois. Dans cette optique, la recherche de la saison d'abattage d'un maximum de bois a été systématisée notamment pour documenter la vitesse de reconstruction des bâtiments du centre-ville bombardé par les troupes de Louis XIV en 1695 mais aussi pour retracer la chronologie fine d'un chantier de construction ou de restauration, l'approvisionnement en matière première, le rythme des abattages, ... Du point de vue des méthodes adaptées sur le terrain, nous avons, par exemple, veillé à observer les galeries d'insectes dans les zones de bois flache pour pister les cambiums, appliquer systématiquement de la peinture blanche sur la zone de prélèvement pour nous assurer de la préservation des derniers cerne de croissance ou du cambium sur les carottes, effectuer si besoin un complément de carottage d'une zone plus étendue avec une petite scie lorsque l'aubier est trop dégradé, observer sous microscope l'anatomie des dernières cellules conservées sur l'échantillon afin de confirmer la présence d'un cambium...

A ce jour, plus de 2000 échantillons prélevés sur plus de 150 sites différents ont été collectés en région bruxelloise. Grâce à ce corpus conséquent sur un si petit territoire, un référentiel très performant pour le chêne est désormais maîtrisé par les deux laboratoires, dont une robuste moyenne régionale utilisée pour la datation mais aussi 170 moyennes de site, permettant de pister les approvisionnements communs grâce aux meilleures corrélations et d'alimenter la recherche en dendro-provenance avec la comparaison bois par bois. Dans ce domaine, un dialogue pluridisciplinaire avec les historiens a fourni un éclairage élargi sur les possibles ressources exploitées à courte, moyenne et longue distance, notamment grâce aux archives, comptes et règlements de coupe. Cependant, d'un point de vue dendrochronologique, les comparaisons avec les chronologies des régions voisines révèlent manifestement des verrous de recherches. Les leviers actuels orientent désormais les recherches vers les isotopes (Sr) en collaboration avec la VUB pour affiner les hypothèses d'importations à moyenne distance si difficile à valider avec les seules largeurs de cerne.

SESSION 8 ARCHÉOLOGIE

16 octobre

14 : 45

51

Partenaires :

